

Projektbericht: RadarDetect

Überblick von Echtzeit-Lawinendetektion mit Radartechnologie

Laufzeit: 11.2023 - 03.2025

Anselm Köhler¹, Harald Riedl², Laura Saxer¹, Jan-Thomas Fischer¹

¹ Bundesforschungszentrum für Wald (BFW), Institut für Naturgefahren, Innsbruck

² Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung Krisen- und Gefahrenmanagement Lawinenkommissionsangelegenheiten, Innsbruck

Dieser Bericht fasst die Ergebnisse des Projektes RadarDetect zusammen, welches vom BFW im Auftrag der Abteilung Krisen- und Gefahrenmanagement der Tiroler Landesregierung durchgeführt wurde.

Entgeltige Fassung: 22. Mai 2025

Ausgearbeitet von:

Dr. Anselm Köhler

Rennweg 1

6020 Innsbruck

anselm.koehler@bfw.gv.at

Zusammenfassung

Radarsysteme zur Lawinendetektion und Alarmierung werden seit über zehn Jahren operational im temporären Lawinenschutz in Tirol eingesetzt. Dieser Projektbericht gibt einen Überblick über die verfügbaren Radarsysteme sowie über operationale Radarstandorte in Tirol. Die Grundlage für diesen Bericht bilden Rückmeldungen der Lawinenkommissionen auf projektspezifische Fragebögen sowie Experteninterviews mit Kommissionsmitgliedern, die entsprechende Lawinenradartechnologie nutzen.

Derzeit sind vier verschiedene Radarsysteme auf dem Markt, die sich hinsichtlich Technologie, Detektionsmethoden und Analyseverfahren unterscheiden. Neben der Radartechnologie selbst spielt insbesondere die Datenverarbeitung eine entscheidende Rolle für die Detektionsleistung. Während das Erkennen von Bewegungen eine grundlegende Fähigkeit aller Systeme ist, liegt die größere Herausforderung in der schnellen und zuverlässigen Klassifikation von Lawinenereignissen. Obwohl Minuten nach einem Ereignis viele Detektionen als Lawinen erkannt werden können, ist eine verlässliche Klassifikation innerhalb von Sekunden ein kritischer Faktor für die Alarmierung. Es sind im allgemeinen nur sehr wenig Informationen zu den Detektionsalgorithmen verfügbar. Da die entwickelten Detektionsalgorithmen in proprietären Softwarelösungen der entsprechenden Anbieter eingebettet sind, kann dieser Projektbericht weder tiefer in deren Funktionsweise, noch in die Benutzerfreundlichkeit an der Nutzerschnittstelle eingehen.

In Tirol sind aktuell 7 Lawinenradare in operationaler Verwendung. Dieser Projektbericht gibt einen Überblick über diese Standorte und erörtert die Benutzung sowie den Nutzen für die Lawinenkommissionstätigkeit. Es zeigt sich, dass die Lawinenradare in Tirol durchaus größeres Nutzungspotential haben, als momentan ausgeschöpft wird. Teilweise nutzen die Kommissionen das Radar nur begrenzt aufgrund von operationalen oder technischen Limitationen. Dabei könnte die Radardetektion über die reine Identifikation eines Lawinenereignisses hinaus wertvolle Zusatzinformationen liefern, etwa zur Dauer des Ereignisses, zur Geschwindigkeit, zur Volumenabschätzung sowie zur Klassifikation der Lawinenart und -auslösung.

Zukünftig kann eine vereinheitlichte Darstellung der Radardetektionen und der Dokumentation von Sicherungsarbeiten helfen, den Nutzen von Radartechnologie für die Arbeit der Lawinenkommissionen zu erhöhen. Genauso kann das zeitnahe Teilen der Detektionsergebnisse der einzelnen Standorte an die Lawinenwarnung einen Mehrwert für die landesweite Einschätzung der Lawinengefahr bieten.

Inhaltsverzeichnis

1	Projekt: Fragestellung, Vorgangsweise, Kooperationsziele	5
2	Einleitung Lawinenradar	6
2.1	Radartechnologie	7
2.2	Weitere Aspekte von Lawinenradaren	10
3	Verfügbare Radarsysteme	12
3.1	IBTP Koschuch	14
3.2	GeoPraevent AVYX	17
3.3	Cautus Geo Radar	20
3.4	IDS Rockspot	23
3.5	Wyssen LARA	26
3.6	MND Savety: Lawinenradar	27
3.7	Alpug / SensAlpin Doppler Radar	27
3.8	Gravimon AG: AvyMonster	27
4	Weitere Radarsysteme zur Lawinendetektion	28
4.1	INW Lawinenradar, Universität Graz	28
4.2	GEODAR, SLF und Universität London	28
4.3	mGEODAR, BFW und Universität London	29
4.4	Nivatech, Brigham Young University	29
4.5	METEK MRR PRO	29
4.6	RFbeamMicrowave	30
5	Überblick Radaranlagen zu Lawinendetektion in Tirol	31
5.1	Ischgl: Großallawine	32
5.2	Kappl: Ulmicherbachl-Lawine	34
5.3	Kaunertal: Langezberg-Lawine	37
5.4	Pitztal: Burgbach-Lawine	40
5.5	Vent: Lehnerbach- und Wumete-Wand-Lawine	43
5.6	Gries: Leckbachlawine	45
5.7	Hochfügen - Schellenberg-Lawine	47
5.8	Weißbach/Lofer: Lahnerhorn- und Wieserlawine	50
6	Literaturverzeichnis	53
A	Anhang mit Beilagen und Datenblättern	57
A.1	Fragebogen Hersteller	58
A.2	Fragebogen Lawinenkommissionen	64
A.3	Datenblatt: IBTP Koschuh Lawinenradar	67
A.4	Datenblatt: Geopraevent AVYX Lawinenradar	76
A.5	Datenblatt: Cautus Geo Lawinenradar	88
A.6	Datenblatt: IDS GeoRadar RockSpot Radar	90
A.7	Datenblatt: Wyssen Avalanche LARA	94
A.8	Datenblatt: SpotterRF C-Series (Geopraevent)	95

A.9 Datenblatt: Echodyne EchoGuard (Cautus Geo)	97
---	----

1 Projekt: Fragestellung, Vorgangsweise, Kooperationsziele

Fragestellung: Der Schutz vor Naturgefahren und im speziellen vor Lawinen gliedert sich in permanente und temporäre Maßnahmen. Gerade die temporären Schutzmaßnahmen werden immer wichtiger, da sie mit wenig Eingriff in die Natur und häufig als kostengünstige Alternative ausgeführt werden können. Zu den Detektionsanlagen, die einen Teil der temporären Schutzmaßnahmen bilden, gehören insbesondere abbildende Radarsysteme. Diese Systeme erlauben nicht nur die Erfassung spontaner Lawinenabgänge, sondern ermöglichen auch die Bestimmung des Sprengerfolges und die Analyse von weiteren Details. Anschließend können Maßnahmen wie Ampelschaltung oder Sperrungen erfolgen.

Informationen für den Auswahl- und Förderungsprozess von Detektionsanlagen basieren hauptsächlich auf Herstellerangaben, da vergleichende Überblicke speziell für Systeme basierend auf Radartechnik fehlen und auch zwischen unterschiedlichen Detektionssystemen (Seismik, Infrasound, Pegel, Beschleunigung etc.) nur eingeschränkt verfügbar sind. Daher ist das erste Ziel dieses Projektes eine aktuelle Zusammenfassung der verfügbaren und verwendeten Radarsysteme zu erstellen und deren Leistungen laut Herstellerangaben zu evaluieren. Im Speziellen wird eine Gegenüberstellung der verfügbaren Radarlösungen sowie eines Bestandsüberblick über Lawinendetektionsradaranlagen in Tirol erstellt.

Vorgangsweise: Zum einen werden die Herstellerangaben der verfügbaren Radarsysteme der Firmen IBTP Koschuch, GeoPraevent, Cactus Geo und IDS GeoRadar aus einem unabhängigen Blickwinkel gegenübergestellt. Dieser Überblick wird auf die unterschiedlichen Radartechnologien der frequenzmodellierten und gepulste Systeme eingehen, und deren Vorteile und Limitationen (räumliche Abdeckung, zeitliche Auflösung, Messgrößen, Zuverlässigkeit der Technik und Detektion z.B. bei Regen) aufzeigen. Zusätzlich zu diesen verfügbaren Systemen werden Informationen über Geräte weitere Radarsysteme und Vertreiber von Radarsystemen zusammengetragen sowie vergleichend die wissenschaftlichen Radare mit einbezogen.

Zum anderen wird in diesem Projekt ein Überblick über die bereits vorhandenen Radarinstallationen und Radarsysteme in Tirol erarbeitet. Dieser Überblick ermöglicht eine Einschätzung der Unterschiede nicht nur im technischen Sinne, sondern vor allem auch in der operationalen Verwendbarkeit, also der Bedienung, der Alarmierung und Ergebnisdarstellung. Ein Fokus des Überblicks wird auch auf den möglichen Handlungsbedarf, Anforderungen und Nutzerkategorien und notwendige Schritte zu Verbesserung der operationalen Verwendbarkeit von Radardetektionssystemen gelegt. Dazu wird ein Fragebogen an die Lawinenkommissionen zirkuliert (siehe Abdruck im Anhang A.2). Und anschließend wird ein persönliches Gespräch mit den betreibenden Lawinenkommissionen und Gemeinden durchgeführt sowie jeder Radarstandort besucht.

Kooperationsziele: Ziel des Kooperationsprojektes ist es eine Grundlage für eine mögliche darauf folgende Evaluierung von Echtzeit-Lawinendetektion mit Radartechnologie zu schaffen. Auf Basis der Erfassung der existierenden Systeme sowie dem theoretischen Systemvergleich ergeben sich Anforderungen und Ansätze für eine einheitliche Plattform und Schnittstellen zwischen den Kommissionen und den Radarinstallationen, welche in einem weiteren Schritt zu einer einheitlichen Datenakquise, Auswertung und Analyse führen können und letztendlich eine intuitiv bedienbare Ergebnis- und Alarmdarstellung ermöglicht. Eine solche vereinheitlichte Ergebnisdarstellung erlaubt einen operationalen Vergleich und führt über eine Verbesserung des Prozessverständnisses an den unterschiedlichen Standorten zu einer Verfeinerung der Detektionsschwellen, Reduzierung etwaiger Fehlalarme und Interpretation der abbildenden Radardaten in Hinsicht auf Lawinengröße und Lawinentyp. Dieser da-

tenbasierte operationale Vergleich der Praxistauglichkeit führt dann zu einer Handlungsempfehlung für diese Gefahrensituation und die entsprechenden Systeme.

2 Einleitung Lawinenradar

Radartechnologie wird seit den 1980er Jahren für die Schnee- und Lawinenforschung eingesetzt. Nahezu gleichzeitig wurden die ersten Entwicklungen zur Nutzung von Radaren als sichtunabhängiges Detektionssystem für Lawinen betrieben (Riedler et al., 1991). Das erste operationale System war das mittlerweile nicht mehr verfügbare Radar der Universität Graz/INW, das jedoch weiterhin in der wissenschaftlichen Forschung genutzt wird (vgl. Abs. 4.1). Seit etwa den 2010er Jahren sind aus weiteren Entwicklungen letztlich die heutzutage verfügbaren Radarlösungen entstanden. Vor allem die Firma IBTP Koschuch (damals noch H&S Hochfrequenztechnik) hat früh ein operationel einsetzbares System in Pilot-Projekten installiert, wie zum Beispiel in Ischgl/Patznaun (Abs. 5.1).

Ein weiteres dieser frühen Systeme wurde im Sedrun und Lenzerheide – beide in der Schweiz – installiert. Unter Projektleitung vom Schweizer Schnee- und Lawinenforschungsinstitut wurde ein erster systematischer Vergleich zwischen verschiedenen Detektionstechnologien seit dem Winter 2011/2012 gezogen. Neben dem Radar wurden zwei Infrarotschallsysteme und eine Seismische Detektionsanlage verglichen. Aus dem Projektbericht von Lussi et al. (2012) geht hervor, dass zu damaliger Zeit nur Lawinenradartechnologie den Anforderungen einer operationalen Lawinendetektion genügt.

Aufbauend auf diesem ersten Vergleich, wurde das Radar von H&S Hochfrequenztechnik in 2013/2014 und das System von GeoPraevent 2015/2016 zusammen im Unterengadin bei dem Dorf Lavin am Lawinenpfad Gonda in 2014/2015 installiert (Caviezel et al., 2018). Ein weiterer Vergleich zwischen den Radaren von GeoPraevent und von H&S Hochfrequenztechnik fand ebenfalls in der Schweiz am Eiger-gletscher statt. In dem dazugehörigen Projektbericht werden die Erfahrungen mit den Systemen von GeoPraevent und von H&S Hochfrequenztechnik beschrieben und miteinander verglichen (Feuerstein und Gremlich, 2018). Anzumerken ist, dass GeoPraevent damals das Radar von H&S Hochfrequenztechnik für dieses Projekt vertrieben hat und erst im Zuge der Projektlaufzeit die Entwicklung eines eigenen Systems angefangen hat, was möglicherweise den Vergleich zugunsten von GeoPraevent beeinflusste.

Mehr direkte und systematische Vergleiche der unterschiedlichen Systeme sind seit dem nicht passiert. Nichts desto trotz ist der Einsatz von Lawinenradaren heutzutage etabliert. Weltweit gibt es über 150 installierte Systeme. Die Schutzaufgaben, die Benutzung durch die Verantwortlichen und die Anforderungen an das Detektionsradar sind dabei so vielfältig wie die Lawinenpfade selbst. Typische Einsatzszenarien sind dabei die Beurteilung des Erfolgs einer künstlichen Lawinenauslösung, die Detektion von natürlicher Lawinenaktivität und die automatische Schließung von Verkehrswegen beziehungsweise die Alarmierung von Betroffenen. Ebenso sind Lawinenradare aus der Forschung nicht mehr wegzudenken.

Viele der in Österreich an Pilotstandorten operationel eingesetzten Radargeräte zur Detektion von Lawinenabgängen wurden in Kombination mit Sprenganlagen zur Sicherung von Verkehrswegen errichtet. Die älteste Radaranlage befindet sich seit 1986 an der L197 Arlbergstraße am Dach des Bauhofes Rauz in Vorarlberg (Brucker, 2013). In Tirol ist vor allem das Pilotprojekt der Großtal-Lawine in Ischgl aus dem Jahr 2012 zu erwähnen, das nach wie vor in operationalem Einsatz ist (vgl. Abs. 5.1). Die Planung, Umsetzung und Betrieb dieses Projektes ist in Riedl und Zach (2019) beschrieben. Die Erfahrungen sind durchwegs positiv und führten in Folge zu weiteren Lawenstrichen, die mittels Lawinen-Sprengmasten und Radardetektionsanlagen gesichert wurden. Die Richtlinien des

Landes Tirol für den Einsatz temporärer Lawinenschutzmaßnahmen (Amt der Tiroler Landesregierung, 2013), sowie die ÖNORM B 4801 *Technischer Lawinenschutz* (Austrian Standards International, 2024), dienen als zentraler Leitfaden für Planung, Umsetzung und Betrieb solcher Projekte.

Aktuell werden in Tirol Radare nur zur Beurteilung von Sprengerfolg sowie zu Benachrichtigung bei natürlicher Lawinenaktivität eingesetzt. Eine Detektion kann dabei auf verschiedenen Ebenen geschehen. Angefangen bei einer binären Lawine-Ja/Nein Information bis zur Abschätzung der Lawinengröße und Geschwindigkeit. Dabei ist zum einen unklar wie die verantwortlichen Lawinenkommissionen das Radar benutzen, und ferner welche weiteren Schlüsse sie aus den Detektionsergebnissen für ihr Aufgabe ziehen. Vertiefende Ergebnisse wie Lawinentyp oder Fließregime werden aktuell nur bei wissenschaftlichen Messungen ausgewertet, jedoch nicht im operationalen Kontext (Gauer et al., 2007; Köhler et al., 2018a). Ebenso werden die Informationen von Sprengerfolg und natürlicher Lawinenaktivität nicht automatisiert mit der Lawinenwarnung geteilt, wie es zum Beispiel seit gewisser Zeit in der Schweiz der Fall ist.

Es existiert in Tirol kein Lawinenradar, das als Alarmsystem mit einer Ampelschaltung automatisiert einen Verkehrsweg schließt. Solche Anlagen gibt es in Österreich nur am Grimming (Steiermark), in Weißbach/Lofer (vgl. Abs. 5.8) und seit 2024/2025 in Tweng/Obertauern (beide Salzburg). Allen drei Standorten gemein ist, dass die Ampeln erst ab einer bestimmten Lawinenlage mit den Detektionssignalen vom Radar aktiviert werden, was zu organisatorischen Problemen führen kann. In Norwegen und Schweiz sind Ampelschaltungen häufiger im Einsatz.

Anzumerken ist, dass zwar vereinzelt Literatur zu den einzelnen Radaranlagen in Tirol existiert, jedoch keine übergreifende Zusammenstellung oder Dokumentation vorliegt. So erscheint in dem aktuellen Zustandsbericht 2019 über die Frühwarn- und Monitoringsysteme in Österreich kein einziges der Lawinenradare in Tirol (WLV, 2019).

2.1 Radartechnologie

Einfach gesprochen funktioniert Radar ähnlich wie eine Kamera mit Blitzlicht: Es sendet elektromagnetische Wellen aus, die von Objekten reflektiert werden. Statt sichtbarem Licht nutzt Radar jedoch Radiowellen, die auch durch Wolken und Nebel dringen und somit unabhängig von Sichtbedingungen sind. Durch die Laufzeit der reflektierten Wellen kann Radar Entfernungen und Bewegungen messen. Durch geeignete Signal-Modulation sowie Auswertung können verschiedenste Parameter analysiert werden. Frühe Radaranwendungen basieren häufig auf Entwicklung aus dem militärischen Bereich, während heutzutage die Automobilindustrie mit autonom-fahrendem Auto die Entwicklung vorantreibt und den Preis sinken lässt.

CW-Doppler, Pulse-Doppler und FMCW bezeichnen verschiedenen Funktionsprinzipien von existierenden Lawinenradarsystemen. Dauerstrich-Radare, auch Continuous Wave (CW) genannt, gehören zu den ersten Systemen die seit 1980 für die Messung von Lawinen eingesetzt wurden. Sie ermöglichen die Messung von Geschwindigkeiten im Sichtbereich der Antenne. Es ist keine Entfernungsauflösung möglich. Ein solches System eignet sich für kleinere und kanalisierte Lawinenpfade. Das System von SenseAlpin (siehe Abs. 3.7) basiert auf dieser Technologie.

Pulse-Doppler Radare ermöglichen aus der Laufzeitbestimmung der einzelnen Pulse eine Entfernungsmessung zusätzlich zur Geschwindigkeitsmessung. Die Entfernungsmessung ist dabei auf sogenannte Range-Gates beschränkt, welche eine typische Größe von 25 m und mehr entlang der Sichtachse aufweisen. Anzumerken ist die höhere Anforderung an die Sendeleistung, da die übermittelte Energie

von der Pulse-Länge abhängt, kann aber durch sogenannte Pulse-Kompressions-Kodierung kompensiert werden. Die direkte Bestimmung der Geschwindigkeitsverteilung innerhalb dieser Range-Gates ermöglicht die Verfolgung einer Lawine entlang der Lawinenbahn. Sogenannter Ground-Clutter, also stationäre Reflektoren wie zum Beispiel der Boden oder Vegetation, werden nicht aufgelöst. Die Radare auf Pulse-Doppler Technologie haben eine geringere Anfälligkeit gegenüber externen Störquellen, die sich mit anderen Geschwindigkeiten als Lawinen bewegen, da diese in der Geschwindigkeitsverteilung separiert werden. Das System von IBTP Koschuch (siehe Abs. 3.1) und von Metek (siehe Abs. 4.5) basiert auf dieser Technologie.

Frequenz-modulierte Systeme, auch Frequency-modulated continuous wave (FMCW) genannt, gehen einen anderen Weg und verteilen die Sendeenergie über längere Pulse oder Chirps. Die Entfernungsauflösung kann bei solchen Systemen erheblich erhöht werden, und befindet sich im Meterbereich. Eine Geschwindigkeitsauflösung wird durch erweiterte Doppler-Prozessierung möglich. Ebenso wie Pulse-Doppler Technologie kann damit eine Geschwindigkeitsverteilung für jede Entfernung aufgelöst werden. Jedoch reagiert diese Doppler-Prozessierung auf kleine Veränderungen in der Phase des Signals, die sensitiv auf Änderungen im Signalweg zwischen Radar und Lawine reagiert. Entsprechend können Wetter und Schneeverfrachtung einen größeren Einfluss auf die Radardaten haben als bei gepulsten Systemen. Die Systeme von GeoPraevent (siehe Abs. 3.2), Cautus Geo (siehe Abs. 3.3) und IDS GeoRadar (siehe Abs. 3.4), sowie die wissenschaftlichen Radare (siehe Abs. 4.2 und Abs. 4.3) basieren auf dieser Technologie.

Die Frequenz eines Radares bestimmt die Wellenlänge, welche die minimale Größe von Objekten bestimmt, die überhaupt signifikante Reflexionen verursachen. Erste Lawinenradare waren im Frequenzbereich um 5 GHz bzw. 6 cm, dadurch war die Staubwolke quasi transparent und nur der darunter liegende Fließanteil wurde detektiert. Im Fall von heutzutage typischen 10 GHz Radaren ist die Wellenlänge bei 3 cm. Es zeigt sich, dass zum Teil Signale von der Staubwolke gemessen werden. Ein Radar, das im öffentlich nutzbaren Bereich von 24 GHz bzw. etwa 1 cm Wellenlänge operiert, ist ebenso sensitiv auf die Staubwolke sowie mehr anfällig für Störungen durch Wetterphänomene und die Detektionsalgorithmen müssen entsprechend kompensieren.

Mit steigender Frequenz erhöht sich ebenso die atmosphärische Dämpfung und somit wird die Empfindlichkeit bei größeren Entfernungen reduziert. Dies kann jedoch gut durch entsprechende höhere Sendeleistung beziehungsweise empfindlichere Empfangshardware kompensiert werden.

Der Frequenzbereich von 10,41 GHz – 10,44 GHz ist für Lawinen- und Murgangradare unter einer Nutzungsbeschränkung reserviert. Eine Zuteilung erfolgt bei Kompatibilität mit Richtfunkanwendungen; explizit ist dies die Übertragung von Panoramabildern (Bundesminister für Finanzen, 2023, Seite 314). Das bedeutet, dass für jedes Detektionsradar eine Bewilligung bei der Fernmeldebehörde notwendig ist. Ein Bewilligungsantrag besteht aus einem kurzen Anschreiben unter Nennung des Verwendungszweck und einer Kontaktperson, sowie einer allgemeinen Anlage mit Informationen zum Standort inklusive einer Karte mit ersichtlicher Abstrahlrichtung der Antenne und einer technischen Anlage, die das Radarsystem beschreibt. Eine Bewilligung kostet etwa 500 € pro Jahr. Die Bewilligung von Radaren in anderen Frequenzbereichen ist möglich, wie das Beispiel in Hochfügen zeigt (vgl. Abs. 5.7).

Gänzlich ohne Bewilligung kommt ein passives Radar aus, das keine Strahlung emittiert, sondern anhand von vorhandener Strahlung arbeitet. Ein solches System wurde in einer Pressemeldung vom Fraunhofer Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnologie FHR im Januar 2025 vorgestellt (Fraunhofer FHR, 2025). Dieses Radar nutzt als Signalquelle Satelliten in erdnahen Orbits wie zum Beispiel dem Netzwerk der Starlink Satelliten. Es ist momentan nicht abzuschätzen, wann ein solches

System Marktreife erreichen wird.

Die Entfernungsauflösung beschreibt die Fähigkeit, zwei Objekte in unterschiedlicher Entfernung voneinander getrennt zu erkennen. Sie hängt von der Signalbandbreite ab. Puls-Doppler-Radare analysieren Reflexionen in Range Gates, also in Entfernungsabschnitten, die oft größer sind als die eigentliche physikalische Entfernungsauflösung. Bei FMCW-Radaren ist der Begriff Range Bin üblicher. Er beschreibt ebenfalls die Abtastung entlang der Entfernung, wobei die Größe eines Range Bins mit der physikalischen Entfernungsauflösung zusammenfällt.

Der Doppler Effekt beschreibt die Veränderung der Frequenz einer Welle, wenn sich die Quelle der Welle und der Beobachter relativ zueinander bewegen. In einem Lawinen-Radarsystem nutzt man den Doppler-Effekt, um Bewegungen der Schneemassen zu messen. Bewegen sich diese, ändert sich die Frequenz der zurückkommenden Wellen. Aus dieser Frequenzänderung kann die Geschwindigkeit der Lawinen bestimmt werden, und von anderen Reflektoren (Topographie, Bäume, etc.) unterschieden werden. Der Doppler Effekt ermöglicht folglich eine weitere Dimension zusätzlich zu Entfernung und Richtung, um Objekte zu detektieren und zu klassifizieren.

Die Radar-Antennen bestimmen das Sichtfeld und somit zum großen Teil den Geländebereich der durch das Radar überwacht werden kann. Eine gerichtete Antenne konzentriert ihre Sende- und Empfangsenergie in eine bestimmte Richtung. Die Richtwirkung beschreibt, wie stark die Antenne Signale in bevorzugte Richtungen bündelt und andere unterdrückt. Der horizontale und vertikale Öffnungswinkel gibt an, wie breit der abgestrahlte oder empfangene Signalbereich in diesen beiden Achsen ist, wobei ein kleinerer Winkel bedeutet eine stärkere Bündelung und einen höheren Sensitivitätsgewinn. Solche Antennen bestehen aus einem einzelnen Antennenelement – auch Kanal genannt – und Objekte im Sichtbereich können nur anhand der Entfernung und Geschwindigkeit lokalisiert werden.

Zusätzlich zu gerichteten Antennen werden heutzutage Phased-Array Antennen verwendet. Diese Antennen bestehen aus einer Vielzahl an separaten Antennenelementen oder Kanälen, mit denen durch gezielte Ansteuerung der Antennenstrahl elektronisch gebündelt und in verschiedene Richtungen gelenkt werden kann, ohne die Antenne physisch zu bewegen. Diese einzelnen Richtungen werden Sektoren oder Zellen genannt. Eine Phased-Array-Antenne ermöglicht die präzise Überwachung großer Flächen, indem sie das Radarstrahlmuster flexibel anpasst und Lawinen zusätzlich in verschiedenen Winkeln lokalisiert werden können.

Diese elektronische Richtwirkung kann entweder auf der Sendeseite stattfinden, dabei wird nur in eine Richtung gesendet während aus allen Richtungen empfangen wird. Dieses sequenzielle Scannen des gesamten Überwachungsbereichs benötigt entsprechend mehr Zeit je größer dieser ist. Alternativ kann eine Richtwirkung auf der Empfangsseite aufgelöst werden, dabei werden alle Richtungen bestrahlt aber empfangseitig wird aus den verschiedenen Kanälen ein flächiges Gesamtbild erstellt. Letzteres ermöglicht zwar eine schnellere Abtastung, ist aber empfindlich gegenüber Phasen-Störungen im Übertragungsweg durch zum Beispiel Schneefall und Wetter. Welche dieser beiden Methoden verwendet wird, ist aus den Angaben der Hersteller nicht ersichtlich und somit nicht angefügt.

Software: Für die Lawinendetektion ist die Radartechnologie nicht alleinig ausschlaggebend für die Performance von einem System. Die Hardware vom Radar gibt gewisse Grundvoraussetzungen und Rahmenbedingungen wie Sendeleistung, Reichweite, Entfernungs- und Geschwindigkeitsauflösung vor.

Die verwendete Antenne und Antennen-Technologie limitiert die Größe des Überwachungsbereichs mittels Öffnungswinkel, sowie horizontaler und vertikaler Winkelauflösung. Jede Technologie hat seine Vor- und aber auch seine Nachteile. Letztlich ist wichtig, dass das System erstmal zuverlässig misst, und dann macht die angebotene Software den entscheidenden Unterschied.

Die Menge der Radardaten muss in Echtzeit verarbeitet werden (Prozessierung/Analyse) und daraufhin als Entscheidungsgrundlage dem Benutzer präsentiert werden (Darstellung/Benachrichtigung), oder aber automatische Handlungen basierend auf Entscheidungsbäumen ausführen (Alarmierung/Schnittstellen).

Die Prozessierung und Analyse der Rohdaten von den Radargeräten passiert typischerweise auf einen Steuer-PC, da die Datenmengen zu groß sind für eine Live-Übertragung. Jede Radar- und Antennentechnologie hat seine eigenen Anforderungen an die Performance von dem Steuer-PC. Diese im Hintergrund laufende Software entscheidet mit welcher Geschwindigkeit und Treffsicherheit Lawinen von anderen bewegten Objekten im Sichtfeld unterschieden werden können.

Für die Lawinenkommission ist letztlich die Darstellung der Ergebnisse der Analyse ausschlaggebend. Dies ist normalerweise mit einem Web-Portal realisiert, und ermöglicht den ortsunabhängigen Zugriff. Die Crux ist den richtigen Detailgrad zu finden, und die Bandbreite reicht von binärer Lawine Ja/Nein-Auflistung zur Darstellung der Rohdaten einzelner Zeitschritte.

Als letztes ist ferner die Software zu nennen, die die Schnittstelle zur Alarmierung bereitstellt. Dies reicht von der automatischen Meldung von Detektionen an die verantwortlichen Stellen wie der Lawinenwarnung bis hin zur koordinierten Schaltung von Ampelsystemen und Warnschildern.

2.2 Weitere Aspekte von Lawinenradaren

Neben technischen Aspekten der aktuell verfügbaren Radarsysteme, sind weitere Aspekte zu beachten. Zum einen limitiert der Radarstandort wie gut das System letztlich funktioniert, zum anderen sind es vor allem organisatorische Punkte, die die Akzeptanz von technischen Lösungen für den temporären Lawinenschutz fördern. Die folgenden Aspekte sind nur knapp angeschnitten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Standort: Zwingende Voraussetzung für das Platzieren eines Radars ist immer eine direkte Sicht auf den Hang beziehungsweise auf essentielle Teile des Lawinenpfads wie beispielsweise kanalisierte Bereiche. Damit anhand der Doppler-Geschwindigkeit eine Massenbewegung erkannt werden kann, sollte das Radar möglichst in einer Linie mit der Hauptstoßrichtung der Lawine ausgerichtet sein und nicht zu hoch am Gegenhang installiert sein. Mittels einer Sichtbereichs-Analyse lässt sich die Eignung eines Standortes im Vorfeld digital abschätzen. Die Mehrzahl aller Radarinstallationen sind am Fuß vom Lawinenpfad oder etwas oberhalb am Gegenhang installiert. Es ist jedoch auch vorstellbar, dass das Radar von oben aus dem Auslösegebiet entlang der Laufbahn ausgerichtet wird.

Es gibt zwar die Möglichkeit ein Radarsystem mittels autarker Stromversorgung zu betreiben, also einer Kombination aus Solarpaneelen, Batterien und Brennstoffzellen, jedoch ist dies mit zusätzlichen Kosten und Wartungsaufwand verbunden. Eine Landstromversorgung ist aufgrund des recht hohen Durchschnittsverbrauchs normalerweise vorzuziehen.

Ebenso sollte eine ausreichende Abdeckung mit Internet durch mobile Daten vorhanden sein. Richtfunkverbindung oder Internet per Satellit sind mit weiteren Fehlerquellen und Kosten verbunden.

Kosten: Die Betriebskosten von Lawinenradaren kann für die Gemeinden eine finanzielle Belastung darstellen. Während das Land durch den Einsatz von Radarsystemen Kosten für den Bau und die

Wartung von Galerien oder Tunneln einspart, tragen die Gemeinden die jährlichen Kosten für die Wartung der Radaranlagen und die Sprenganlagen. Pro Saison fallen dabei nicht unerhebliche Kosten von über 10k€ an, die sich aus den Serviceverträgen für das Radarsystem und die Wartung der Auslöseanlagen zusammensetzen. Es wird durch die Kommissionen angemerkt, dass sie zum einen die Beurteilung für die (übergeordneten) Straße übernehmen und zusätzlich auch die Kosten dafür tragen.

Ein Beispiel für eine funktionierende Kostenregelung existiert für Schäden an landwirtschaftlichen Flächen, die durch Lawinenabgänge entstehen, bei der Versicherungen die Entschädigung für Aufräumarbeiten übernehmen. Eine ähnliche Lösung für die Betriebskosten der Lawinenradare könnte die finanzielle Last für die Gemeinden verringern.

Erwartung und Akzeptanz: Während viele Gemeinden und Kommissionen beim temporären Lawinenschutz zunächst nur an Lawinensprengmasten denken, existiert die Vorgabe des Landes begleitend Detektionsanlagen parallel zu installieren. Das ist nunmehr auch in der ÖNORM B 4801 niedergeschrieben, dass bei künstlicher Lawinenauslösung eine Lawinendetektion zwingend erforderlich ist (Austrian Standards International, 2024). Solche Detektionsanlagen basieren häufig auf dem Einsatz von Radarsystemen, auch wenn je nach Topographie des Lawinenpfads mitunter alternative technische Lösungen zur Erfassung des Sprengerfolgs zur Verfügung stehen. Die Rückmeldungen der meisten befragten Kommissionen, die ein Radarsystem nutzen, zeigen eine hohe Zufriedenheit mit der Technologie. Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass Radare ein wertvolles Werkzeug in der täglichen Sicherungsarbeit darstellen.

Allerdings gibt es teils überzogene Erwartungen an ihre Leistungsfähigkeit, zum Beispiel der Vorhersage von Lawinen, die technisch nicht möglich ist. Eine realistische Einordnung der Fähigkeiten und Grenzen von Radarsystemen, sowie die Verbreitung dieser Informationen unter den Lawinenkommissionen ist daher essenziell um die Akzeptanz der Technik zu erhöhen.

Verantwortung: Die Bürgermeister weisen auf die zunehmende Verantwortung hin, die bei ihnen zusammen läuft. Sollte die ehrenamtliche Mitarbeit in den Lawinenkommissionen nachlassen, werden Detektionslösungen mit automatischer Dokumentationen sowie Ampelschaltungen und weiteren Entscheidungsstrategien an Bedeutung gewinnen. Daraus folgend ist durchaus verständlich, dass permanente Schutzmaßnahmen wie Tunnel und Galerien nach wie vor primär von den Gemeinden und Kommissionen präferiert werden. Dennoch ist es unbestritten, dass gut organisierter temporärer Lawinenschutz um Größenordnungen kosteneffektiver als große permanente Maßnahmen sein kann.

Verfügbarkeit: Radarsysteme sind spezialisierte technische Anlagen, deren Wartung und Reparatur in der Regel ausschließlich durch die Hersteller erfolgen kann. Bei der Auswahl eines Systems sollte daher neben dem direkten Kontakt zum Hersteller und einem verlässlichen Kundenservice auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen oder Austauschgeräten berücksichtigt werden. Eigenentwickelte Systeme bieten dabei möglicherweise Vorteile hinsichtlich Transparenz, Überprüfbarkeit und Reparaturfähigkeit im Vergleich zu solchen, die ursprünglich für den Objektschutz oder militärischen Bereich konzipiert wurden.

Bedienkonzept: Nicht nur die direkte Bedienung des Radarsystems, sondern die Einbettung der Detektionsergebnisse in den generellen Arbeitsablauf der täglichen Sicherungsarbeiten ist ein relevanter Teil des gesamten Bedienkonzeptes. Momentan bietet jeder Hersteller seine eigene Plattform zum Sammeln und Darstellen der Radarergebnisse an. Zwar betont jeder Hersteller, dass es variable

Schnittstellen zu seinem System gibt, jedoch werden diese nicht spezifiziert. Ein Zusammenbringen der relevanten Wetter- und Schneedeckendaten, der Steuerung der Sprenganlagen, der Detektionsergebnisse des Radarsystems, sowie letztlich eine automatische Dokumentation der Sicherungsarbeiten kann die Arbeitsabläufe vereinheitlichen und vereinfachen.

Es ist klar, dass dies ein Hersteller von einem Radarsystem nicht leisten kann. Entsprechende gesamtheitliche Lösungen werden momentan eher von Firmen von Sprenganlagen angeboten. Durch einen solchen Vertrieb von Radar und Bediensoftware kann aber der direkte Support zwischen Hersteller und Kunde leiden. Das dies wichtig ist zeigt sich daran, dass gerade die Feineinstellungen der Detektionsalgorithmen und die Bedürfnisse der Kunden ebenso vielfältig sind wie die einzelnen Lawenstriche und Schneesituationen.

3 Verfügbare Radarsysteme

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die aktuell verfügbaren Radarsysteme, welche auf den entsprechenden Herstellerseiten Lawinendetektion und -messung als Anwendungsbereich nennen. Der Überblick basiert auf den Angaben der Hersteller in einer Befragung (siehe Anhang A.1), sowie aus Datenblättern, Broschüren, Pilotprojekten und der Webseite der Hersteller. Ebenso wurden wenn vorhanden und bekannt, wissenschaftliche Publikationen über die einzelnen Systeme mit einbezogen.

Weiter wurde ein fiktives Angebot zu einem Lawinenradar für den Alpehner Lawinenpfad unterhalb der Rumer Spitze (Karwendel) angefragt. Die Ausschreibung, die mit den Fragebögen an die Hersteller verschickt wurde, findet sich im Anhang A.1. Aus der Antwort zu dieser Ausschreibung wurden die Abschnitte zum Vertrieb und den Kosten erstellt.

Letztlich sind 4 Radarsysteme für den operationellen Einsatz aktuell verfügbar. Die Tabelle 1 zeigt eine Zusammenfassung der wichtigsten technischen Aspekte.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Radarsysteme zur Lawinendetektion. Ein Bindestrich (-) bedeutet, dass die Information nicht anwendbar ist, während ein Fragezeichen (?) fehlende Angaben kennzeichnet.

Hersteller:	Cautus Geo	GeoPraevent	IBTP Koschuch	IDS GeoRadar
Installationen (Welt/Alpen/Tirol)	13/0/1	65/32/0 (2 in Ö)	36/24/8	50/?/0
Radar:				
Modulhersteller	EchoDyne	SpotterRF	Eigenentwicklung	Eigenentwicklung
Radarprinzip	FMCW-Doppler	FMCW-Doppler	Pulse-Doppler	FMCW-Doppler
Frequenz (GHz)	24	10	10	10
Reichweite (m)	3121	6000	5000	2000 (4000)
Abtastrate (Hz)	0,3-2	3	< 10	< 2
Dopplerauflösung (m/s)	?	0,12	~ 0.1	?
Antenne:				
Öffnungswinkel (horz/vert in °)	120/80	90/20 & 30/30	5/5, 10/10, 45/10, etc.	80/40
Anzahl Zellen (horz/vert)	20/40	45(?)/1	1/1	80(?)/1
Winkelauflösung (horz/vert in °)	6/2	2/- & 0,8/-	-/-	1/-
Detektion:				
Detektionszeit (s)	0,5 - 3,5	5 bis 15 - 20	1 - 2	2 - 3
Objektgröße in 2000 m	2 m	3 m ²	1 m ²	2 - 10 m
Mindestgeschwindigkeit (m/s)	?	?	0,5	1
Zweitnutzung (Mure, Steinschlag)	Ja	Ja	Ja	Ja
System:				
Stromverbrauch (Ø/Spitze in W)	60/90	60/150	?/50	120/?
Mobile Version	Nein	Nein	Ja	semi-permanent
Benutzeroberfläche	Web	Web	Web/Lokal	Web
Kosten:				
Anschaffung (k€)	?	> 183	> 106,5	> 215
Jährliche Kosten (k€)	?	> 5,3	3,5	10

3.1 IBTP Koschuch

IBTP Koschuch (ehemals H&S Hochfrequenztechnik) ist eine Firma aus Österreich, die unter anderem auf Lawinenradar spezialisiert ist. Sie entwickelt und baut seit 2010 selber Radargeräte. IBTP Koschuch betreibt weltweit 36 Systeme, davon 24 in den Alpen und 8 in Tirol.

Der Hauptanwendungsbereich ist die Detektion von Lawinen, sowohl bei künstlicher als auch bei natürlicher Auslösung, als auch zur automatischen Alarmierung und Straßensperre. Die Benutzer benötigen kein spezielles Wissen.

Literatur: Das Datenblatt und die Broschüre sind im Anhang A.3 zu finden.

Koschuch (2018) fasst die Erfahrungen der Lawinendetektion mittels Pulse-Doppler Radartechnologie in einem Überblick nach 8-jähriger Erfahrungen zusammen. Ein Vergleich verschiedener Detektionssysteme und dem IBTP Koschuch Radar (damals noch H&S Hochfrequenztechnik) an einem Lawinenzug in Lavin/Unterengadin ist in Lussi et al. (2012) und in Caviezel et al. (2018) zu finden. Eine technologische Abhandlung vom Monitoring von Lawinen unter anderem mit dem IBTP Radar als Vertreter der Radarklasse ist in Kogelnig (2014) beschrieben. Weitere Literatur beschreibt die Verwendung von dem Radar für Steinschlag (Schöffl et al., 2021a), Murgänge (Koschuch et al., 2015) und Blockstürze (Schöffl et al., 2021b) und dessen Verwendung mittels Ampelschaltung. Eine aktuelle Veröffentlichung von Schöffl et al. (2023) zeigt eindrücklich den wissenschaftlichen Informationsgehalt von Doppler-Radar Daten an einem Murgang.

Radarsystem: Eine typische Installation von dem Radarsystem besteht aus dem Radarmodul, einer Kamera, einem Steuer-PC sowie einem Internetmodul. Das gesamte System hat einen Stromverbrauch von bis zu 50 W, und eine autarke Stromversorgung kann realisiert werden. Als einziger Hersteller bietet IBTP Koschuch eine mobile Version des Radars, welche auf einem Stativ stehend auf den zu überwachenden Hang gerichtet wird. Es ermöglicht die Messung von Geschwindigkeiten und Bewegungen. Informationen, wie die Nutzer diese Messungen darstellen und interpretieren können, fehlen. Ein solches mobiles System richtet sich somit an wissenschaftlich interessierte Nutzer. Anzumerken ist, dass der Hersteller direkten Zugriff auf die Rohdaten des Radarmoduls ermöglicht, was für die wissenschaftliche Anwendung wichtig ist.

Die Hardware des Radarmodul ist eine Eigenentwicklung des Herstellers. Das Modul arbeitet in einem Frequenz-Bereich von 10.1 GHz – 10.5 GHz mit einer Bandbreite von bis zu 50 MHz. Es können mehrere Module parallel betrieben werden um die Größe des Überwachungsgebietes zu erweitern. Auf Basis von diesem Radarsystem wurde die Reservierung der Frequenz für Lawinenradare in der Frequenznutzungsverordnung eingetragen (Bundesminister für Finanzen, 2023, Seite 314).

Das Modul ist ein Pulse-Doppler Radar bei dem mittels Pulse Kompressionsverfahren das Signal zu Rausch Verhältnis verbessert werden kann. Innerhalb von Range-Gates können die vorhandenen Geschwindigkeiten bis maximal 100 m/s in 1024 Schritten aufgelöst und unterschieden werden. Die Range-Gates haben typischerweise eine Größe von 25 m in Entfernungsrichtung, und es können maximal 128 Range-Gate aufgezeichnet werden. Es sind Radarsysteme mit einer maximalen Entfernung von 1000 m, 2000 m und 5000 m verfügbar. Die zeitliche Auflösung ist bis zu 10 Hz.

Das Radar wird mit externen Antennen betrieben, die entsprechend der Anforderungen ausgewählt werden können. Laut Produktbroschüre sind Parabol-Antennen mit einem Öffnungswinkel von 5° und 10° je horizontal und vertikal, sowie eine Antenne mit 45° in der einen und 10° in der anderen Achse verfügbar. Mit steigendem Öffnungswinkel sinkt die maximale Entfernung, und die 45° Antenne ist

laut Broschüre für das 1000 m Radar verfügbar. Der Sichtbereich des Radarsystems kann nicht in horizontale oder vertikale Zellen unterschieden werden. Dies ist zumindest für die 5° und 10° Antennen häufig nicht notwendig, da sie auf einzelne Lawinenpfade gerichtet sind. Durch die Erweiterung mit zwei Antennen und mehreren Modulen können auch breitere Lawinenpfade abgedeckt werden (siehe Abs. 5.5).

Die Frequenz von 10 GHz entspricht einer Wellenlänge von 3 cm und entspricht der minimalen Größe von Objekten, die Detektiert werden können. Das von der Lawine reflektierte Signal kommt zum Teil vom Fließanteil und von der Staubwolke. Laut Hersteller stören Straßen, Skipisten, Tiere, Vegetation, Wasserfälle, Starkregen sowie sonstige Objekte die Alarmierung nicht, da der Algorithmus diese Störungen ausblendet.

Detektion: Die typische Zeit zwischen Lawinenauslösung und Detektion ist 1 s–2 s. Die Pulse-Doppler Technologie ermöglicht direkt eine hohe Auflösung der Geschwindigkeitsverteilung im Sichtfeld. Und es können somit in den Auswertintervallen sich bewegende Objekte erkannt und separiert werden, wenn diese unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Die angegebene Detektionszeit ermöglicht das Erkennen von Geschwindigkeiten, die Klassifizierung des Objektes benötigt mehr Zeit bis die Lawine eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat.

Pro Standort wird eine Lawine benötigt, um den Algorithmus einzustellen. Der Detektionsalgorithmus hat keine spezielleren Beschränkungen wie zum Beispiel das Exkludieren von gewissen Entfernungen in denen eine Straße etc. liegt.

Je nach Sensitivität und Einstellung des Algorithmus können durchaus Fehlalarme vorkommen, siehe zum Beispiel in Ischgl (Abs. 5.1) oder Vent (Abs. 5.5). In diesen Fällen ist es von den Nutzern so gewollt, da sie so kleine Lawinen erkennen können und Fehlalarme einfach ignorieren. Es gibt drei Alarmschwellen, bei einem internen Alarm wurde Bewegungen erkannt, jedoch erst bei einem externen Alarm wird der Nutzer informiert. Als letzte Stufe existiert eine Alarmkategorie für große Lawinen. Zwischen externem und Großlawinenalarm liegen 5 s – 10 s.

Die Größenordnung von detektierbaren Objekten mit steigender Entfernung liegt etwa bei 500 m bei einer Fläche $0,1 \text{ m}^2$, bei 1000 m bei $0,25 \text{ m}^2$ und etwa bei 1 m^2 bei 2000 m Entfernung. Neben Lawinen wird das Radar auch für Murgänge und Steinschläge eingesetzt. Ferner gibt der Hersteller an, dass das Radar auch zur Messung von Abfluss und Starkregen eingesetzt werden kann solange die Geschwindigkeit über $0,5 \text{ m/s}$ ist.

Das Radar kann zur automatischen Ampelschaltung eingesetzt werden, wie dies beispielsweise in der Sommernutzung vom Radar im Kaunertal geschieht (siehe Abs. 5.3). Eine Angabe dazu, ob das System die Ampel im Falle eines kleinen Ereignisses automatisch wieder öffnen kann, fehlt.

Benutzeroberfläche: Es gibt zwei verschiedene Benutzerportale beziehungsweise Datenviewer. Der *LiveViewer* ist eine Webseite, die den aktuellen Funktionszustand vom Radar sowie die empfangenen Daten in Echtzeit darstellt. Diese Darstellung eignet sich besonders um den aktuellen Sprengerfolg zu verfolgen. Der Hintergrund besteht aus einem Standbild des Lawinenpfades und ein Quadrat stellt den Observierungsbereich der Antenne dar. Mit grün, gelb oder roten Balken wird die entsprechende Intensität dargestellt. Es gibt die Möglichkeit ältere Detektionen auszuwählen und erneut abzuspielen. Auf Anfrage ist ein Test-Zugang zum LiveViewer zu bekommen.

Inwiefern die häufig parallel betriebene Kamera in das LiveViewer Portal mit eingebunden ist, ist nicht bekannt. Für jedes Ereignis sind der Zeitpunkt, eine Einschätzung der Lawinengröße in klein, mittel und groß, sowie eine Geschwindigkeit angegeben. Mittels spezieller Auswertung, welche auf

Abbildung 1: Echtzeit Darstellung der Radardaten einer Lawine auf der LiveViewer Webseite für Ischgl. Auf der rechten Seite kann zwischen Live Daten und aufgezeichneten Detektionen gewechselt werden. Das Hintergrundfoto ist nur ein Standbild.

Wunsch angefertigt werden kann, ist die Lawinenart aus den Daten ableitbar. Solche Auswertungen werden für untypische Ereignisse zum Teil angefertigt und der Kommission übermittelt, respektive nach Rücksprache / Einschätzung von vor Ort gefragt.

IBTP Koschuch bietet auf Wunsch an einen Saisonbericht für den jeweiligen Standort zu erstellen. Die Benachrichtigung über Detektionen erfolgt über E-mail und SMS. Ferner können automatisiert Sicherheitsorganisationen benachrichtigt werden, und die Schaltung von externen Geräten und Warnsignalen kann realisiert werden.

Der *DataViewer* zielt auf technisch versierte beziehungsweise wissenschaftlich interessierte Nutzer ab. Dieses Programm ermöglicht das Auswerten und Darstellen der Radardaten.

Das Einlesen und Auswerten der Rohdaten ist auch mit einem Python-basierten Modul möglich. Dieses wird seit 2020 am Bundesforschungszentrum für Wald (BFW), Institut für Naturgefahren entwickelt und wird für wissenschaftliche Zwecke gerne geteilt (Köhler, 2025).

Vertrieb und Kosten: Die Mehrzahl der Radarinstallationen in Tirol sind von IBTP Koschuch. Entsprechend ist die direkte Rückmeldung von den Kommissionen am aussagekräftigsten für diesen Radartyp. Aus den Beschreibungen der einzelnen Radaranlagen in Abs. 5 geht hervor, dass die Kommissionen durchwegs zufrieden mit dem Service vom Hersteller sind. Zumindest einmal jährlich kommt es zu einer Überprüfung und Wartung bei dem Radar seitens des Herstellers. Es wurde von keinen nennenswerten Ausfällen oder Problemen mit dem Radar berichtet, und ebenso meldet sich der Hersteller zügig wenn etwas nicht funktioniert. Die jährlichen Servicekosten belaufen sich auf 3500 € inklusive rund um die Uhr Service, Anfahrt und Austausch von Komponenten.

Das fiktive Angebot zur Alpehnerlawine (vgl. Anhang A.1) ist sehr kurz gehalten und eine Eignung vom Radarsystem bezüglich Abdeckung und ausreichend Vorwarnzeit wurde vom Hersteller nicht bewertet, sondern ausschließlich die Kosten kommuniziert. Die Kosten für Radar und Installation belaufen sich auf 100 k€ und 6,5 k€ zuzüglich der oben genannten jährlichen Servicepauschale.

Anstatt dem Kauf eines Radars ist ein Leasingmodell verfügbar. Ebenso kann auf Nachfrage ein überholtes Radargerät bei Verfügbarkeit erworben werden.

3.2 GeoPraevent AVYX

GeoPraevent ist eine Schweizer Firma, die sich auf Überwachung von Naturgefahrenprozessen insbesondere mit Radartechnologie spezialisiert hat. Sie entwickeln seit 2013 Lawinenradare, aber haben auch andere Überwachungslösungen im Portfolio. Das Radarmodul AVYX ist seit 2015 auf dem Markt. GeoPraevent betreibt momentan weltweit 65 Radarsysteme, davon 32 in den Alpen und zwei in Österreich.

Der Hauptanwendungsbereich des Radarsystems ist die automatische Lawinendetektion und Benachrichtigung mit möglicher Alarmierung und Straßensperre. Es dient der Überprüfung bei Lawinenschutzarbeiten und Sprengaktivitäten, und ermöglicht eine Verbesserung des Straßen- und Schienenmanagement, beispielsweise durch verringerte Schließzeiten. Das System wird für den Kunden von GeoPraevent betrieben und aus der Ferne administriert und eingestellt. Der Kunde braucht kein spezielles Wissen oder spezialisierte Fähigkeiten.

Literatur: Das Datenblatt und die Broschüre von dem AVYX Radar sind im Anhang A.4 zu finden. Das Datenblatt vom Hersteller des Radarmoduls findet sich im Anhang A.8.

Gassner et al. (2022) gibt einen Überblick über die Überwachung von Naturgefahren mit Radartechnologie, und im Speziellen beschreibt ein Alarmsystem basierend auf einem GeoPraevent AVYX. Meier et al. (2016) gibt eine Beschreibung von dem Überwachungs- und Alarmierungsprojekt mit Ampelschaltung in Zermatt. Ein ähnliches Beispiel aus Norwegen findet sich in Persson et al. (2018).

Radarsystem: Ein typisches Radarsystem besteht aus dem Radarmodul, einer Kamera, einem Steuer-PC und einem Internetmodul. Das gesamte System hat einen Stromverbrauch von 60 W im Durchschnitt mit Spitzen bis 150 W. Eine autarke Stromversorgung kann mittels Solarpaneelen und Brennstoffzellen realisiert werden. Eine Versorgung mittels Landstrom ist jedoch vorzuziehen. Ein mobiles Handgerät des Radars ist nicht verfügbar.

Die Hardware des Radarmoduls basiert auf dem *SpotterRF C-Series* Module C1200, welches für den Objektschutz und militärische Zwecke in den USA vertrieben wird. Das Modul arbeitet in einem Frequenz-Bereich von 10 GHz – 10.6 GHz und die Bandbreite kann zwischen 15 MHz – 80 MHz eingestellt werden. Aufgrund des großen Frequenz-Bereichs können mehrere Module an einem Standort parallel betrieben werden um größere Abdeckungen zu erreichen. Es kann somit in den für Lawinenradare reservierten Bereich der Frequenznutzungsverordnung eingestellt werden (Bundesminister für Finanzen, 2023, Seite 314).

Das Modul ist ein FMCW Radar und die Signalbandbreite ermöglichen eine Entfernungsauflösung von 1,9 m bei einer maximalen Entfernung von 800 m, beziehungsweise 10 m Auflösung bei einer maximalen Entfernung von 6 km. Mittels Doppler-Prozessierung wird die Geschwindigkeit von den Objekten ermittelt mit einer Abtastung von 0,12 m/s, jedoch fehlt eine Angabe zur maximal identifizierbaren Geschwindigkeit. Die zeitliche Abtastung ist 3 Hz.

Für das Radar sind zwei verschiedene Antennen verfügbar. Die interne Antenne hat einen Öffnungswinkel von 90° horizontal und 20° vertikal. Für Anwendungen mit großen Entfernungen werden externe Antennen angeboten, welche 30° Öffnungswinkel in horizontaler und vertikaler Richtung haben. Die interne Phased-Array-Antenne hat eine horizontale Abtastung von 2°, die sich auf 0,8° verbessert bei Installationen mit externen Antennen. Es ist anzunehmen, dass das AVYX Radar spezifische Modifikationen zum SpotterRF Module aufweist, da für dieses eine Winkelauflösung von $\pm 3^\circ$ angegeben ist. Eine vertikale Winkelauflösung ist nicht vorhanden, in typischen Lawinenpfaden wird dies durch die

Entfernungsauflösung kompensiert.

Die Frequenz von 10 GHz entspricht einer Wellenlänge von 3 cm. Das von der Lawine reflektierte Signal kommt zum Teil vom Fließanteil und zum Teil von der Staubwolke. Bei sensibel eingestellten Systemen, also Systemen mit großen Reichweiten, kann eine Schneesverfrachtung eine Detektion auslösen und mit einer kleinen Staublawine verwechselt werden. Sich bewegende Bäume und Wetterereignisse stellen laut Hersteller normalerweise kein Problem dar, können aber in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel stark konvektivem Wetter zu Fehlalarmen führen.

Detektion: Das Radarsystem wertet die gesendeten Pulse sekundlich aus, vergleicht zusätzlich die Ergebnisse von den letzten 5 s. Die Mindestdauer zwischen der Auslösung einer Lawine und einer Alarmierung beträgt mindestens 15 s – 20 s. Diese Dauer vergrößert sich je nach Fehlalarmtoleranz. Zum Beispiel, können die erwähnten Fehlalarme durch Schneesverfrachtung mittels eines Algorithmus nach weiteren 30 s von einer tatsächlichen Lawine unterschieden werden.

Die Grundeinstellungen der Detektionsschwellwerte sind normalerweise ausreichend für den erfolgreichen Betrieb. Optimierungen sind nur in gewissen Fällen nötig. Speziellere Beschränkungen des Algorithmus sind möglich, benötigen aber eine Testphase von einer Saison oder einigen Tagen mit hoher Lawinenaktivität. Speziellere Beschränkungen sind zum Beispiel das Exkludieren von Straßen (räumliche Abgrenzung) oder Bereichen mit dauerhaften Bewegungen wie Wasserfälle (Geschwindigkeitseinschränkung).

Die Größenordnung von detektierbaren Objekten mit wachsender Entfernung liegt etwa bis 1000 m bei einer Fläche von $0,4\text{ m}^2$, bis 2000 m bei 3 m^2 , bei 3000 m etwa 16 m^2 und 120 m^2 bei 5000 m Entfernung. Entsprechend können bei kleinen bis mittleren Entfernungen auch Personen und Skifahrer detektiert werden. Ein entsprechendes Modul wird unter dem Akronym *PERYX* als Personenradar angeboten. Neben Lawinen und Personen kann das Radar zu Detektion von Steinschlag (Akronym *ROCYX*), Murgängen und abgehenden Hangrutschungen eingesetzt werden. Langsam kriechende, tiefgründige Massenbewegungen können nicht detektiert werden. Anpassungen des Algorithmus für diese Naturgefahren werden mittels Fernwartung realisiert. Solche Zweitnutzungskonzepte werden zum Teil schon gemacht.

Etliche Installationen sind mit automatischer Ampelschaltung realisiert. Es werden Zonen entlang des Lawinenpfades definiert, wie weit kleine Lawinen reichen können ohne eine Schließung der Straße oder Zugstrecke auszulösen. Erreicht die Lawine zwar die Alarmzone, jedoch nicht die Auslaufzone, so kann nach einer definierten Zeit die Ampel automatisiert und ohne Intervention wieder auf Grün geschaltet werden.

Benutzeroberfläche: Das *GRAVX*¹ Online-Datenportal von GeoPraevent bietet eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die Ereignisse werden auf einer Karte visualisiert und archiviert, sodass Anwender Zugriff auf sämtliche Detektionen haben. Zusätzlich ermöglichen integrierte Kameras, eine visuelle Inspektion der Auslösegebiete oder anderer Interessenzonen. Auf Anfrage ist ein Demonstrations-Zugang zum Gravx Online-Portal zu bekommen.

Für jedes Ereignis werden Zusammenfassend der Zeitpunkt, die Dauer, der Ort, eine Geschwindigkeit, sowie eine Länge angegeben. Zentral ist die Kartenansicht mit einer Heatmap von den Radardaten und den Fotos, seitlich davon bietet das Portal eine tabellarische Übersicht aller Detektionen (Abb. 2). Das Online-Portal enthält verschiedene Module um weitere Sensoren einzubinden und anzuzeigen.

¹<https://www.geopraevent.ch/technologien/online-datenportal/>

Abbildung 2: Event Darstellung im Gravx Online-Portal. Eine Karte, Fotos und Kenngrößen vom Event sind im zentralen Bereich dargestellt. Die Liste aller Detektionen ist auf der rechten Seite und ermöglicht zwischen den Ereignissen zu wechseln.

GeoPraevent bietet auf Wunsch das Erstellen von Saisonberichten. Die Berichte enthalten nicht nur Statistiken über die Detektionen, sondern ebenso technische Angaben über Ausfälle und Pannen. Benachrichtigen über Detektionen können benutzerdefiniert versendet werden. GeoPraevent bieten standardmäßig E-mail, SMS und Anruf an. Die Detektionen werden automatisiert mit der Lawinenwarnung der Schweiz geteilt.

Vertrieb und Kosten: Vergleichend kann nur die Information vom Gespräch über die Radarinstallation in Weißbach/Lofer heran gezogen werden (vgl. Abs. 5.8). Die dortigen Verantwortlichen sind zufrieden mit der Kommunikation und dem Service von GeoPraevent. Während der Planungs- respektive Angebotsphase wurde durch GeoPraevent die Eignung von einem Radar mittels geographischer Standortanalyse durchgeführt.

Die jährlichen Servicekosten belaufen sich auf ab 5280 € bei einer Interventionszeit von 2 Tagen. Es existiert die Option durch eine höherer Pauschale die Interventionszeit zu verringern. Bei Anlagen mit autarker Stromversorgung durch Brennstoffzelle kommen weitere jährliche Kosten hinzu, wie vergleichsweise zwei Brennstofftanks zu je 900 € sowie einer Revidierung alle 5 Jahr um 9 k€.

Das fiktive Angebot zur Alphehnerlawine (vgl. Anhang A.1) wurde umfangreich beantwortet. Es wurde nicht nur der angegebene Standort evaluiert, sondern ein alternativer Standort mit besserer Abdeckung vorgeschlagen. Entsprechend, wurde neben einem System mit Landstromversorgung, das Angebot auf ein System mit autarker Stromversorgung als Option erweitert. Die Kosten für ein Radarsystem belaufen sich auf 175 k€ und 8 k€ für die Installation zuzüglich einer Konfiguration der Alarmierung für 10 k€ und der jährlichen Servicepauschale. Eine autarke Stromversorgung erhöht die Kosten um 40 k€.

GeoPraevent ist sehr flexibel was das Anschaffungsmodell betrifft. Ferner bieten sie neben dem Kauf eine jährliche Miete, einen Kauf auf Probe mit anschließendem Rabatt und auch eine Test-Saison an.

3.3 Cautus Geo Radar

Cautus Geo AG ist eine Norwegische Firma, die auf Entwicklung, Aufbau und Betrieb verschiedener automatischer Überwachungslösungen für Naturgefahren spezialisiert ist. Sie arbeiten seit 2011 an Lösungen zur Detektion von Lawinen, und entwickeln seit Anfang 2012 Lawinenradare. Die erste Version basiert auf einem System der italienischen Firma MetaSensing Srl, das im Frequenzbereich von 5 GHz arbeitet. Es liegen keine weiteren Informationen zu dieser ersten Version vor. Die aktuell zweite Version des Radar Systems ist seit 2016 auf dem Markt. Cautus Geo betreibt momentan weltweit 13 Radarsysteme, wovon 10 in Norwegen und ein System in Österreich/Tirol installiert sind.

Der Hauptanwendungsbereich des Radarsystems ist die Detektion von Lawinen und Steinschlägen mit automatischer Straßensperre, samt der Überprüfung bei Lawinensprengungen. Das System benötigt nur Strom und Internet, ansonsten wird es für den Kunden ausschließlich von der Ferne aus administriert und eingestellt. Der Kunde braucht kein spezielles Wissen oder spezialisierte Fähigkeiten.

Literatur: Das Datenblatt und die Broschüre vom Radarsystem sind im Anhang A.5 zu finden. Das Datenblatt von dem Radarmodule findet sich im Anhang A.9. Es ist keine weitere Literatur auf Deutsch oder Englisch bekannt.

Radarsystem: Das typische Radarsystem besteht aus dem Radarmodul, einer Kamera, einem Steuer-PC und einem Internetmodul. Das gesamte System hat einen Stromverbrauch von 60 W im Durchschnitt mit Spitzen bis 90 W, und eine Landstromversorgung ist empfohlen. Eine mobile Stromversorgung wird nicht explizit angegeben. Eine mobiles Handgerät des Radars ist nicht verfügbar.

Die Hardware des Radarmoduls basiert auf dem *Echodyne EchoGuard* Module, welches für den Objektschutz, Drohnerdetektion und militärische Zwecke in den USA vertrieben wird. Das Modul arbeitet in einem Frequenz-Bereich von 24,05 GHz – 24,25 GHz und operiert in diesem Bereich auf drei Frequenz-Bändern von je 45 MHz Bandbreite. Diese drei Bänder ermöglichen mehrere Module parallel zu betreiben um eine größere Abdeckung zu erreichen. In der Frequenznutzungsverordnung ist dieser Bereich hauptsächlich für short-range Anwendungen (Bewegung-, Füllstandsensorik und Fahrzeugradar) und als long-range Geschwindigkeitsradar für Verkehrssicherheitsanwendungen reserviert (Bundesminister für Finanzen, 2023, Seite 347-348). Eine Zulassung ist möglich, wie das Radar in Hochfügen zeigt (Abs. 5.7).

Das Modul ist ein FMCW-Radar und die Signalbandbreite ermöglicht eine Entfernungsauflösung von 3,25 m mit einer maximalen Entfernung von 3121 m. Mittels Doppler-Prozessierung wird die Geschwindigkeit von den Objekten ermittelt, jedoch fehlt eine Angabe zur Geschwindigkeitsauflösung. Die zeitliche Abtastung variiert je nach Größe vom Überwachungsgebiet zwischen 2 Hz für kleine Gebiete und bis 0.3 Hz für die volle Abdeckung des Antennen-Arrays.

Das Modul hat eine Phased-Array-Antenne, die es ermöglicht das Observierungsgebiet von 120° horizontal und 80° vertikal in kleinere Zellen zu unterteilen. Die einzelnen Zellen sind 6° x 2° (horizontal/vertikal) groß, und entsprechend können 20 x 40 Zellen unterschieden werden. Ebenso kann das Observierungsgebiet per Software auf einzelne Zellen eingegrenzt werden.

Ein wesentlicher Unterschied zu den anderen Radarlösungen ist die Frequenz von 24 GHz, was einer Wellenlänge von 12,5 mm entspricht. In diesem Frequenzbereich sind größere Bandbreiten und somit eine höhere räumliche Auflösung möglich, als in dem für Naturgefahren reserviertem Bereich bei 10 GHz. Für Lawinen bedeutet die kleine Wellenlänge, dass das zurück gestreute Signal ebenso von der Staubwolke und nicht nur vom Fließanteil kommt. Diese Information könnte zur Klassifizierung

des Lawinentyps (feucht / trocken) verwendet werden, dies wird aber von den Kunden nicht gefragt. Außerdem sind starker Niederschlag und dichter Nebel / Wolken, die sich auf das Radar zu bewegen, messbar. Laut Hersteller wurde in den letzten Jahren viel Entwicklungsarbeit in die Detektionssoftware und Erkennung solcher Wettersituationen investiert. Fehlalarme sind aus Situationen bekannt, in denen Nebel oder Wolken hangabwärts nahe an der Geländeoberfläche entlangziehen.

Detektion: Die Detektionsalgorithmen profitieren davon, dass das Radar viele Zellen in unterschiedlichen Richtungen messen kann. So können verschiedene Zonen definiert und der Sichtbereich auf die wesentlichen Abschnitte eingeschränkt beziehungsweise fokussiert werden. Die Algorithmen laufen auf einem lokalen Steuer PC, der die relevanten Daten erst bei einer erfolgreichen Detektion in das Webportal *Cautus Web* überträgt.

Die erfolgreiche Detektion einer Lawine dauert je nach Größe des zu überwachenden Bereichs zwischen 0,5 s – 3,5 s. Die typischen Detektionsschwellwerte funktionieren normalerweise auf Antrieb, werden jedoch anfangs eher sensitiv eingestellt und über die Zeit auf das Observierungsgebiet optimiert. Die Optimierung betrifft vor allem der Reduzierung der anfänglichen Fehlalarme und basieren auf verschiedenen Filtern. Cautus Geo betreibt unter anderem zur Entwicklung dieser Filter ein eigenes Testgebiet an der Westküste von Norwegen. Die Nähe zum Meer bedingt, dass die Wetterbedingungen extrem sein können was Niederschlag, Luftfeuchte mit entsprechender Vereisung und die Regelmäßigkeit von Lawinen zur Folge hat.

Das Radarsystem beziehungsweise die Detektionsalgorithmen können nicht nur Lawinen erkennen, sondern ebenso Steinschlag, Felsstürze und Murgänge solange sie sich auf das Radar zu bewegen. Die Ereignisse müssen eine gewisse Minimalgeschwindigkeit im Meter pro Sekunde Bereich erreichen, langsame tiefgründige Massenbewegungen lassen sich nicht observieren. Grob kann die Größe von detektierbaren bewegten Objekten mit 0,5 m in 500 m Entfernung, 1 m in 1000 m und 2 m in 2000 m angegeben werden. Somit können auch Fußgänger, Skifahrer oder Helikopter erkannt werden.

Der Wechsel zwischen den verschiedenen Konfigurationen zur Lawinen-, Steinschlag- oder Objektdetektion wird per Firmware-Update von der Ferne aus administriert. Ebenso können die Filtereinstellungen und Schwellwerte aus der Ferne eingestellt werden.

Etliche Installationen in Norwegen sind mit automatischer Ampelschaltung realisiert. Es werden Zonen entlang des Lawinenpfades definiert, auf denen die Entscheidungslogik für verschieden Zustände der Ampelschaltung aufbaut. So können zum Beispiel kleine Lawinen zwar eine Schließung der Straße oder Zugstrecke auszulösen, mit anschließender automatischen Öffnung.

Benutzeroberfläche: Als Benutzeroberfläche kommt das Web Portal *Cautus Web*² zum Einsatz. In der Übersicht fasst Cautus Web die Detektionen in tabellarischer Form zusammen. Die Spalten in der Übersicht sind Zeitpunkt, Dauer der Lawine, Ort bzw. Zonenname, Radarintensität, maximale Lawinengeschwindigkeit, Entfernung (minimal und maximal), horizontaler und vertikaler Winkelbereich (minimal und maximal), Lawinengröße (EAWS-Skala) sowie die Anzahl der Alarm-Events, wie im Beispiel der Abb. 3 sind dies Detektion, Straßensperre und Wiederöffnung. Auf Anfrage ist ein Demonstration-Zugang zum Cautus Web Portal zu bekommen.

Neben der Tabellenansicht und den Fotos vom Ereignis ist die Kartendarstellung interessant. Diese ist unter dem Link Heatmap zu finden. Ein Export dieser Heatmap ermöglicht die Darstellung in externen Anwendungen oder Berichten. Zum Beispiel ist das Radarsystem in Hochfügen (Abs. 5.7) mit der Steuerung der Wyssen Sprengmasten im WAC.3 Cockpit verknüpft.

²Cautus Web: <https://cautusgeo.no/en/products/cautus-web/>

Abbildung 3: Tabellarische Darstellung der Lawinendetektionen in Cautus Web. Das neueste Ereignis ist ausgewählt, und weitere Informationen sowie aktuelle Bilder werden dargestellt. Weitere Detailinformationen sind über die Links unter Attachments zu finden.

Für erfahrene Benutzer gibt es die Möglichkeit, die Rohdaten vom Radar über den Zeitraum der Detektion anzuzeigen und zu evaluieren. Generell ist das Online-Portal modular aufgebaut, und bietet viele Darstellungsoptionen, Integrationsmöglichkeiten und Export-Routinen.

Neben dem Online-Portal können die Detektionen auch benutzerdefiniert versendet werden. Cautus bietet standardmäßig E-mail, SMS und Sprachnachrichten an. Ferner existieren Schnittstellen um die Detektionen automatisiert an weitere Verantwortliche wie etwa den Lawinenwarndiensten zu übermitteln.

Vertrieb und Kosten: Da das Radar in Hochfügen zwar von Cautus Geo stammt, jedoch über Wyssen Avalanche vertrieben wird, kann keine Aussage über den Support und Vertrieb getroffen werden. In Norwegen übernimmt Cautus Geo den vollen Vertrieb und die Verantwortung für die Projekte, in anderen Ländern arbeiten sie mit lokalen Partnern zusammen, die den Erstsupport sowie die Wartung übernehmen.

Typischerweise wird ein Servicevertrag über 5 Jahre für ein Projekt abgeschlossen mit darauf folgender Verlängerung. Es sind keine konkreten Kosten angegeben, da die Wartungskosten von der Komplexität und den spezifischen Anforderungen des Projektes abhängen. Ebenso variieren die Anschaffungskosten mit den Projektanforderungen, der Komplexität und dem Einsatzzweck der Anlage.

Für das fiktive Angebot zur Alpehnerlawine (vgl. Anhang A.1) wurde keine Kostenabschätzung gegeben. Da der Lawinenpfad schmal und kanalisiert ist, wird eine integrierte Detektionslösung mit seismischen Geophonen und Beschleunigungssensorik vorgeschlagen anstatt einer Lösung basierend auf Radar. Eine solche Detektionslösung mit dem Eigenname RADS (Rock and Avalanche Detection System) ist kostenwirksamer als ein Radarsystem, wenn es darum geht einen einzelnen Lawinenpfad zu überwachen. Es wird eine Radarlösung vorgeschlagen, wenn zusätzlich auch die benachbarten Lawinenpfade zwischen Hafelekarspitze und Rumer Spitze ebenso überwacht werden sollen. Sie geben an, dass sie ihr Radarsystem ausschließlich in Kombination mit einer Kamera betreiben, da eine Justierung der Detektionsfilter und die Verifizierung von Ereignissen andernfalls nicht möglich sind.

Cautus Geo bietet neben dem Kauf einer Anlage auch eine Leasing Option an.

3.4 IDS Rockspot

IDS GeoRadar ist ein italienisches Unternehmen, das seit 1980 auf die Entwicklung von Radarsystemen spezialisiert ist. Unter anderem fertigt es Systeme zur Überwachung von Hangrutschungen sowie zur Erkennung und Alarmierung bei Steinschlägen im Tagebau. Der Hauptgeschäftsbereich von IDS umfasst interferometrische Radarsysteme zur Überwachung langsamer Massenbewegungen, mit denen Verschiebungen im Zehntel-Millimeter-Bereich gemessen werden können, daneben Bodenradarsysteme zur Analyse von Untergrund- und Wandstrukturen. Seit 2020 bieten sie ferner mit dem *RockSpot* ein Radar zu Detektion von schnellen Massenbewegungen an. Wie der Name vermuten lässt, liegt der Fokus auf der Detektion von Steinschlägen, technologisch gesehen ist die Lawinendetektion jedoch kein großer Unterschied. IDS GeoRadar betreibt weltweit 50 RockSpot Radare und über 350 interferometrische Radarsysteme. Es existiert kein RockSpot Radar in Tirol.

Der Hauptanwendungsbereich dieses Radarsystems ist die Detektion und Nachverfolgung von schnellen Massenbewegungen, wie Lawinen, Murgängen und Steinschläge. Automatische Alarmierung geschieht mittels E-mail, SMS und Datenportal, ferner können mit dem Echtzeit-Alarmierungsmodul externe Geräte angesteuert werden. Der Kunde erhält einen umfassenden Schulungskurs, der ihm ermöglicht die Systeminstallation und Statusüberwachung, Datenaufzeichnung und Interpretation durchzuführen. Nach diesen initialen Schritten, benötigt das Radarsystem keine weiteren Benutzerinterventionen und alarmiert automatisch.

Literatur: Das Datenblatt und die Broschüre sind im Anhang A.6 zu finden.

Eine wissenschaftliche Publikation über die Anwendung von dem IDS RockSpot für Lawinen findet sich in Viviani et al. (2020), dass die Rohdaten von einem Lawinenabgang in einem Entfernungs-Zeitdiagramm darstellt, ähnlich wie für die wissenschaftlichen Geräte GEODAR/mGEODAR.

Radarsystem: Das RockSpot Radarsystem besteht aus dem Survey Unit mit Radarmodul und integrierter Kamera, sowie der Control Unit mit Prozessierungs-PC und mobiler Internetversorgung. Das gesamte System hat einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 120 W, und eine Landstromversorgung wird empfohlen. Es ist eine interne Batterie für eine kurzzeitige Überbrückung von Stromausfall vorhanden. Eine mobile Version des Radars ist nicht verfügbar.

Das RockSpot Radarmodule ist ein FMCW-Radar mit einer festgelegten Mittenfrequenz von 10,55 GHz, und benutzt eine Bandbreite von bis zu 100 MHz. Trotz der festgelegten Mittenfrequenz kann ein weiteres Modul parallel betrieben werden, um die Abdeckung zu erhöhen. In der Frequenznutzungsverordnung ist dieser Bereich hauptsächlich für short-range Anwendungen (Bewegungs-, Füllstandsensorik) und für Richtfunkübertragung von Panoramabildern als long-range Anwendung reserviert, jedoch sollte eine Genehmigung für die Nutzung möglich sein (Bundesminister für Finanzen, 2023, Seite 315-318).

Theoretisch ermöglicht die Bandbreite bis zu 1,5 m Entfernungsauflösung, der Hersteller gibt diese reduziert mit 4 m an. Die maximale Entfernung ist typischerweise 2000 m, kann aber durch IDS auf bis zu 4000 m adaptiert werden. Die Geschwindigkeitsauflösung der Doppler-Prozessierung, sowie die maximale Geschwindigkeit sind nicht im Datenblatt angegeben. Die zeitliche Abtastung beträgt bis zu 2 Hz.

Das Modul hat eine Sende- und 4 Empfangsantennen, die mittels Phased-Array-Technik das Observierungsgebiet in bis zu 1° breite horizontale Zellen abtasten. Die Antennen decken ein Gebiet von horizontal 80° und vertikal 40° ab.

Fehlalarme können durch Vegetation, wie zum Beispiel im Wind bewegte Bäume, durch Tiere und große Wasserflächen verursacht werden. Solche Geländebereiche können durch die Benutzer in dem Alarmierungsmodul exkludiert werden. Weiter gibt der Hersteller an, dass die Alarmierung bei jeglichen Sicht- und Wetterbedingungen zuverlässig funktioniert, mit der Ausnahme von Extremwetter. Das Benutzerhandbuch erwähnt, dass die Detektions-, Verfolgungs- und letztlich die Alarmierungsfunktionen durch starken Wind, starken Regen oder Schneefall beeinträchtigt werden. In einem solchen Fall gibt es eine Benachrichtigung über die eingeschränkten Funktionen.

Detektion: Die Informationen über den Detektionsalgorithmus und deren Einstellmöglichkeiten sind gering. Die Benachrichtigung über eine Detektion erfolgt 2 s–3 s nach der Auslösung respektive sobald die Massenbewegung eine Geschwindigkeit von 1 m/s überschritten hat. Ebenso muss eine Mindestfläche von dem Ereignis betroffen sein, welche durch einen Grenzwert eingestellt wird. Abweichend zu den anderen Systemen können gewisse Parameter und Einstellungen vom Benutzer selber angepasst werden.

Die Detektion und Alarmierung ist sofort verfügbar, es werden keine Ereignisse zur Adjustierung der Detektionsschwellen benötigt. Es gibt die Möglichkeit, Bereiche im Blickfeld vom Radar von einer Detektion auszuschließen (räumliche Abgrenzung). Ob auch die Geschwindigkeitsverteilung oder Ereignisdauer in dem Algorithmus betrachtet wird, ist nicht bekannt, aber vorstellbar.

Die Größenordnung von detektierbaren Objekten mit steigender Entfernung liegt etwa bei 0,2 m – 0,6 m Durchmesser bei 500 m Entfernung, 0,4 m – 2,5 m bei 1000 m und 2 m – 10 m bei 2000 m. Diese Werte werden explizit als indikative Richtwerte genannt, und die tatsächliche Performance hängt von Faktoren wie Radarsichtlinie, Falllinie, Geschwindigkeit und Wetterbedingungen ab.

Das RockSpot Radar ermöglicht ohne großen Aufwand die saisonale Zweitnutzung für zum Beispiel Steinschlag oder Murgängen. Bedingt durch die Einschulung der Kunden zur selbstständigen Installation, können diese entsprechend das System flexibel nutzen. Das Zusatzmodul zur Echtzeitalarmierung ermöglicht das automatische und manuelle Schalten von bis zu 4 externen Anschlüssen und Geräten, wie zum Beispiel Sirenen, Schranken oder Ampelanlagen.

IDS GeoRadar nennt explizit, dass sie eine umfangreiche Ausbildung und persönlichen Kundendienst anbieten, damit die Kunden das bestmögliche aus ihrem Überwachungsprojekt holen. Jedoch können sie keinen Überwachungsservice anbieten, wie Datenaufnahme, Interpretation und Alarmierungsmanagement. Sie nennen als Ansprechpartner für solche Anforderungen die Firma GeoPraevent aus der gleichen Unternehmensgruppe *Hexagon*.

Benutzeroberfläche: Die Cloud Plattform *GeoCloud*³ dient als Datenportal, zur Visualisierung und als Steuer-Software vom Radarsystem. Es existiert eine Kartendarstellung beziehungsweise 3D-Darstellung von einzelnen Events, eine tabellarische Ansicht aller Alarmmeldungen respektive Detektionen sowie eine Statistik-Toolbox. Verschiedene statistische Werkzeuge ermöglichen die Analyse und Bearbeitung der Ereignisdatenbank und die Erstellung benutzerdefinierter Diagramme. Ein eigenständiger Demonstrations-Zugang zur GeoCloud ist aus Datenschutzgründen nicht vorhanden. Es wird aber auf Anfrage eine Vorführung angeboten.

Für jedes Ereignis werden der Zeitpunkt, der Ort beziehungsweise die Zone, die Dauer, die maximale Geschwindigkeit, die Auslauflänge sowie eine Größenskala als Kenngröße bestimmt. Es konnten nur Beispiel-Darstellungen von Steinschlagereignissen, also von diskreten Trajektorien gefunden wer-

³<https://idsgeoradar.com/products/interferometric-radar/rockspot> unter GeoCloud

Abbildung 4: Karten- oder 3D-Darstellung eines Steinschlagereignisses sowie Kamerabild in der IDS GeoCloud Plattform. Kenngrößen sind im oberen Bereich angegeben.

den. In wieweit Lawinen als Intensitäts-Heatmap oder ähnliches visualisiert werden können, ist nicht bekannt. Weitere externe Datenquellen können bei Bedarf in die Plattform eingebunden werden.

Detektionen werden in der GeoCloud Plattform unter Alarms aufgelistet. Eine automatische Benachrichtigung erfolgt einerseits auf der Plattform selbst, per SMS und E-mail Versand stehen ferner zur Verfügung. Für die automatische Schaltung von externen Geräten wird das Echtzeit-Alarmierungsmodul benötigt.

Vertrieb und Kosten: Es kann keine Aussage über den Service getroffen werden. Die Lizenzkosten für die Nutzung der GeoCloud Plattform inklusive Datenspeicherung beläuft sich auf circa 10 k€ pro Jahr. Das RockSpot Radarsystem benötigt keine spezielle Wartung. Eine visuelle Überprüfung alle 6 Monate wird empfohlen, die von den Benutzern selbstständig durchgeführt werden kann. Im Gegensatz zu den anderen Herstellern schult IDS die Benutzer vor Ort, sodass das System eigenständig installiert, überprüft und bedient werden kann.

Das fiktive Angebot zur Alpehnerlawine (vgl. Anhang A.1) wurde mittels einer Standortanalyse bewertet, welche die zu erwartende Signalstärke von jedem Geländepunkt darstellt. Der Einsatz vom RockSpot System wird als sehr geeignet eingeschätzt mit ausreichend Vorlaufzeit zwischen Alarmierung und Eintreffen in der gefährdeten Zone. Das vorgeschlagene System bestehend aus Radar, Steuereinheit und Bedientablet mit den Softwarelizenzen kostet 215 k€ zuzüglich der jährlichen Lizenzgebühr für die GeoCloud Plattform.

Primär wird das Radarsystem verkauft, aber IDS GeoRadar ist grundsätzlich offen, über Vermietungs- und Leasingoptionen zu verhandeln.

3.5 Wyssen LARA

Wyssen Avalanche Control bietet das Long-Range Avalanche Radar (LARA) als Lawinendetektionslösung an. Sie vertreiben die Radarsysteme von GeoPraevent (vgl. Abs. 3.2), Cautus Geo (vgl. Abs. 3.3) und IBTP Koschuch (vgl. Abs. 3.1). Eine Beschreibung der Lawinendetektion mittels Wyssen LARA Radar findet sich in Steinkogler et al. (2018), wo keine Unterscheidung zwischen den Herstellern gemacht wird, sondern nur zwischen dem Short-Range Radar (SARA) und dem LARA System.

Abbildung 5: Schematische Übersicht über das WAC.3 Online Portal von Wyssen Avalanche Control (Quelle: wyssenavalanche.com).

Wyssen Avalanche betreibt mit der Bedienungssoftware *WAC.3 Cockpit*⁴ ein Portal mit dem die Lawinenauslösesysteme (Sprengmasten, RACS) gesteuert und verwaltet werden, sowie die Daten von Sensoren und den Detektionssystemen dargestellt werden. Ebenso können Wetterdaten und Informationen zu aktuellen Lawinensituation aus externen Quellen in das Portal eingebettet werden. Eine solche integrierte Lösung ist interessant, da Bedienung, Information und Dokumentation zentral in einem Tool verfügbar sind. Mittels Modulen zur Pistenkontrolle, Sprengmittelbuchführung etc. kann das Cockpit erweitert und den Bedürfnissen angepasst werden.

Im Cockpit werden die Detektionen durch das Radarsystem von Cautus Geo als Heatmap auf einer Luftbildkarte dargestellt. Dabei stellt die Farbkodierung in Blautönen eine Intensität dar, die auf die Aktivität beziehungsweise auf die Stärke der Lawine schließen lässt. Wie und in wie weit das Portal Radar-spezifische Detektionsdaten und Zusatzinformation für die anderen Radarsystem anzeigen kann, konnte nicht evaluiert werden.

⁴<https://www.wyssenavalanche.com/software-dienstleistungen/wac-3-cockpit-und-zusatzmodule/>

3.6 MND Savety: Lawinenradar

MND Savety vertreibt als Lawinenradar das Radarsystem AVYX von GeoPraevent (siehe Abs. 3.2). Sie betreiben die Web Plattform *Safety-CS*⁵ zur Steuerung der Lawinenauslösesysteme (Gasex, O’BellX, RACS). Inkludiert sind ebenfalls die Daten von Sensoren und Detektionen. Eine Darstellung der Radarergebnisse in der Software konnte nicht evaluiert werden. Ein Beispielprojekt ist in Pourtalet an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien, und in ihren Referenzen angegeben⁶.

3.7 Alpug / SensAlpin Doppler Radar

Die Schweizer Firma SensAlpin respektive die Firma AlpuG vertreiben zur Lawinendetektion als auch als Teil von Alarmsystemen seit Ende der 90er Jahre ein reines Doppler Radar. Dieses Doppler Radar kann bis zu einer Entfernung von etwa 500 m Lawinen erkennen, jedoch nicht lokalisieren. Das Radar hat weder eine Entfernungs- noch eine laterale Auflösung, es entspricht somit einem Bewegungsmelder. Die Algorithmen zu Detektion können auf Geschwindigkeitsschwellwerte, Eventdauer und Rückstreuintensität basieren, jedoch ist eine räumliche Eingrenzung nicht möglich. Vom Wind bewegte Bäume oder eine Straße oder Skipiste im Sichtfeld können problematisch sein. Technisch gesehen sind reine Doppler Radare einfacher aufgebaut, benötigen zum Betrieb weniger Strom und Prozessierungsleistung und können günstiger als die anderen oben genannten Systeme vertrieben werden.

Nach eigenen Angaben, zeigt die Erfahrung von SensAlpin im Betrieb derartiger Systeme ... „allerdings deutlich, dass diese eine relativ intensive Betreuung der Nutzer im Betrieb der Systeme, bei der laufenden Optimierung der Konfiguration und bei der Interpretation der Messdaten erfordern. Diese unabdingbare Dienstleistung könne wir als Kleinfirma nicht im internationalen Kontext erbringen, weshalb wir uns in Bezug auf Alarm-Systeme auf den Schweizer Alpenraum beschränken.“ (Mitteilung SenseAlpin).

3.8 Gravimon AG: AvyMonster

Während dem Projektabschluss im April 2025 wurde eine neue Firma in der Schweiz gegründet, die ein Lawinenradar anbieten. Es sind bisher kaum Informationen zu dem System bekannt. Das Radar ist eine Eigenentwicklung speziell für den Einsatz zur Lawinendetektion. Dafür hat es einen großen Sichtbereich von 90° x 40°, soll bis zu einer maximalen Entfernung von 10 km funktionieren und eine bessere Sensitivität und Leistung als die oben beschriebenen Radare haben. Ein Prototyp ist seit 2024 im Einsatz.

⁵<https://mnd.com/en/solution/mnd-safety-control-system-software/>

⁶<https://mnd.com/en/references/mnd-safety-avalanche-risk-monitor-france-spain/>

4 Weitere Radarsysteme zur Lawinendetektion

Neben den operationalen Radarsystemen, die in Abschnitt 3 beschrieben sind, gibt es noch eine Reihe weiterer Systeme, die hauptsächlich wissenschaftlich verwendet werden. Fokus bei der wissenschaftlichen Verwendung ist eine hohe räumliche, zeitliche und Geschwindigkeits-Auflösung, sowie der Zugriff auf die Rohdaten. Aktuell wird bisher kein Radar mit Phasen-Array-Antenne und entsprechender Winkelauflösung wissenschaftlich verwendet.

4.1 INW Lawinenradar, Universität Graz

Eines der ersten gepulsten Doppler Radar Systeme wurde von dem Institut für Hochfrequenztechnik (IHF) der Universität Graz seit 1983 entwickelt (Okorn, 1992; Schreiber et al., 2001). Bis 2009 wurden insgesamt 3 Generationen entwickelt. Operationel waren 5 Radargeräte installiert, in Lech/Zürs, drei an der Alpe Rauz/St. Christoph und am Grimming/Pürgg (auch als Multerecklawine bekannt). Das Radar am Grimming war schon 2009 an eine Ampelschaltung gekoppelt. Insgesamt waren 3 weitere Geräte im wissenschaftlichen Einsatz im schweizerischen Lawinentest Vallée de la Sionne (VdLS), im Norwegischem Ryggfonn sowie einem mobilen Gerät (Fischer et al., 2014; Gauer et al., 2007).

Das Radar zeichnet sich durch eine Frequenz von 5,8 GHz aus und ist dadurch gut geeignet, nicht von Wettereinflüssen gestört zu werden. Das Radar ermöglicht eine Detektion von Lawinen bis zu einer Entfernung von etwa 2 km mit einer Entfernungsauflösung von 25 m Range-Gates. Innerhalb eines jeden Range-Gates werden die Geschwindigkeiten von 0 m/s bis etwa 80 m/s in 128 Abstufungen aufgezeichnet, sodass Aussagen über die interne Fließstruktur der Lawinen getroffen werden können. Es gab ebenso ein verwandtes System mit einer Frequenz von 35 GHz, das den Staubanteil einer Lawine aufgezeichnet hat. Ein systematischer Vergleich beider Frequenzen hat jedoch nie stattgefunden. Die zeitliche Mittelung der Doppler-Spektren erfolgt über einen Zeitraum von mindestens 0.1 s, und ermöglicht somit die Bestimmung der Lawinengeschwindigkeiten mit bis zu 10 Hz. 2025 ist immer noch eines dieser alten Systeme im Schweizerischen VdLS im Einsatz. Im Jahr 2019 wurde das Radar am Grimming durch ein System von IBTP Koschuch (vgl. 3.1) ersetzt.

4.2 GEODAR, SLF und Universität London

Das wissenschaftliche Radar *GEODAR* ist ein frequenzmoduliertes Radar, das speziell für den Einsatz im schweizerischen Testgelände Vallée de la Sionne (VdLS) seit 2011 entwickelt wurde (Vriend et al., 2013), und als Version 6 in 2025 nach wie vor wertvolle Messdaten liefert (Sovilla et al., 2025). Das Radar wurde ursprünglich als sparse-phased Array entwickelt, eine horizontale Winkelauflösung hat jedoch nicht funktioniert. Aktuell sind eine Sende- und 8 gerichtete Empfangsantennen installiert, mit denen verschiedene laterale Zellen des Lawinenpfades gemessen werden.

Die Frequenz im Bereich von 5.3 GHz ermöglicht wetter- und sichtunabhängige Messungen vor allem vom Fließanteil unterhalb der Staubwolke. Die große Signalbandbreite ergibt eine Entfernungsauflösung von 0.75 m bei einer Abtastrate von bis zu 200 Pulsen pro Sekunde. Die maximale Entfernung beträgt 3,5 km, und das gesamte Testgelände ist durch Antennen mit Öffnungswinkeln von 30° horizontal und 30° vertikal im Sichtfeld des Radars. Sechs individuelle Sektorantennen messen Streifen von je 4° horizontaler Breite.

Das Radar ermöglicht keine direkte Geschwindkeitsmessung, jedoch können durch die hohe räumlich und zeitliche Auflösung Fließstrukturen entlang der Lawinenlaufbahn verfolgt werden. Einen Überblick über die gewonnenen Ergebnisse liefert Köhler et al. (2018a,b). Die hohe Datenrate behindert, dass

dieses Radar zur Echtzeit-Detektion verwendet werden kann.

4.3 mGEODAR, BFW und Universität London

Das wissenschaftliche Radar *mGEODAR* ist ein frequenzmoduliertes Radar, welches seit 2020 entwickelt wird und als Version 2 seit 2023/2024 Messdaten liefert. Die Technik ist als Minimalversion an GEODAR angelehnt, und im Umfang wesentlich reduziert und verfügt nur über eine Sende- und eine Empfangsantenne (Köhler et al., 2020).

Die Frequenz liegt im Bereich von 10.4 GHz, und die Signalbandbreite ermöglicht eine Entfernungsauflösung von bis zu 0.35 m bei einer theoretischen maximalen Entfernung von 3 Km. Die zeitliche Abtastrate beträgt bis zu 200 Pulsen pro Sekunde. Ebenso wie GEODAR ist das Radar nicht in der Lage, einzelne Geschwindigkeiten direkt zu messen. Zwar wurden Experimente zur Echtzeit-Detektion durchgeführt, jedoch ist das System nicht dafür ausgelegt und programmiert. Es dient aktuell nur zu Forschungszwecken (Köhler et al., 2024). Die Ergebnisse werden regelmäßig mit der lokalen Lawinenkommission besprochen und können bei schlechter Sicht als Sprengerfolgskontrolle verwendet werden.

4.4 Nivatech, Brigham Young University

Die Firma Nivatech hat zusammen mit der Brigham Young Universität aus den USA ein frequenzmoduliertes Radarsystem zur Lawinendetektion entwickelt (Long et al., 2016), das mit den US-Patenten *US 8,581,772 B2* (2013) und *US 11,402,483 B2* (2022) verbunden ist. Zwar konnten Daten von zumindest 3 Lawinen aufgezeichnet werden, doch konnte die Entwicklung der Radarhardware nicht abgeschlossen werden und das Radargerät hat noch keine Marktreife erreicht. Die Frequenz ist 12.5 GHz und löst räumlich in 1 m Schritten bis zu einer maximalen Entfernung von 3 km auf. Es können keine Geschwindigkeiten direkt gemessen werden, jedoch kann aus der Änderung der Intensität auf Bewegung und Fließstruktur geschlossen werden, ähnlich wie bei den wissenschaftlichen Systemen (*m*)GEODAR (Köhler et al., 2018a). Eine phasengesteuerte Empfangsantenne soll eine azimuthale Auflösung ermöglichen und insgesamt einen horizontalen Öffnungswinkel von 120° haben.

4.5 METEK MRR PRO

Die Firma Metek GmbH aus Deutschland vertreibt meteorologische Messtechnik, unter anderem das Regenradar-System MMR-PRO. Es handelt sich um ein Pulse Doppler Radar, welches die maximalen Entfernung von 6 km in bis zu 254 Range-Gates abtastet. Die Größe eines Range-Gates kann bis zu einer Auflösung von 10 m reduziert werden, und es wird mindestens über eine Sekunde gemittelt um die Dopplerspektren zu erzeugen. Die Frequenz ist 24 GHz hoch genug um Reflexionen von Regen, Hagel und Schnee zu messen und den Niederschlag entsprechend zu charakterisieren.

Die Arbeitsgruppe Physikalische Vulkanologie der Universität Hamburg benutzt ein solches Radargerät für wissenschaftliche Untersuchungen an pyroklastischen Strömen Scharff et al. (2012, 2019). Für den operationalen Einsatz zur Lawinendetektion sind Software-technisch Adaptionen nötig.

Das Radar wurde im Winter 2010/11 und 2011/12 testweise in der Schweiz betrieben. Über die Erfahrungen gibt es einen Konferenzbeitrag (Meier und Lussi, 2010), sowie einen technischen Bericht (Meier und Lussi, 2011).

4.6 RFbeamMicrowave

Die Schweizer Firma RFbeam Microwave ist spezialisiert auf die Entwicklung von Radarmodule. Sie listen sechs Radarmodule, die für die Detektion von Lawinen verwendet werden können. Alle Module laufen auf einer Frequenz von 24 GHz und haben eine maximale Entfernung von bis zu 560 m. Es handelt sich bei den Produkten um reine Hochfrequenz-Module ohne Datenaufzeichnung, Datenauswertung und Benutzerschnittstelle.

5 Überblick Radaranlagen zu Lawinendetektion in Tirol

Im folgenden werden alle sieben Radaranlagen zur Lawinendetektion in Tirol mit Stand Februar 2025 beschrieben. Zusätzlich scheint das Radar in Weißbach/Lofer in dieser Aufzählung auf, da es ein erstes System der Firma GeoPraevent in Österreich ist. Eine Karte mit der räumlichen Verortung der Systeme findet sich in Abb. 6.

Abbildung 6: Übersichtskarte mit den Lawinenradaranlagen in Tirol, sowie der Radaranlage in Weißbach/Lofer (Salzburg). Stand Februar 2025.

Zu jeder Radaranlage wird im Folgenden in einem ersten Abschnitt der Lawinenpfad und das Radar steckbriefartig in einer Tabelle zusammengefasst. Die Spalte zum Antennenwinkel, also dem Öffnungswinkel der Antenne, benötigt eine kurze Erläuterung. Der Antennenwinkel definiert die Breite des Sichtfeldes des Radarsystems. Angegeben ist der Öffnungswinkel der Antenne, welche zur Zeit der Besichtigung installiert war. In Klammer dahinter sind die Winkel angegeben unter denen der gesamte Lawinenpfad sichtbar wäre. Diese sind häufig größer als der Öffnungswinkel der Antenne. In vielen Fällen ist dies kein Problem, da zum Beispiel bei einer kanalisierten Lawine nur die Engstelle beobachtet werden muss.

Ein zweiter Teil enthält eine Beschreibung der Radaranlage, die auf Gesprächen mit Mitgliedern der betreuenden Lawinenkommissionen basieren. Zu beachten ist, dass diese Informationen aus den Gesprächen subjektiv sind und gegebenenfalls von Situationen handeln, die mittlerweile von der Hersteller- bzw. Vertreiberseite behoben wurden.

5.1 Ischgl: Großtallawine

Lawinenpfad	
Höhe Berg	2335 m
Höhe Tal	1360 m
Exposition	SO
Steilheit	$\approx 32^\circ$
Lawinenzüge	1
Sprengpunkte	6
Schutzfunktion	Landesstraße
Ampelschaltung	Nein
Kamera	Nein
Radareigenschaften	
Hersteller	IBTP Koschuch
Position	47,0053°N 10,2828°E
Höhe	1392 m
Maximaldistanz	2100 m
Installation	seit 2012
Antennenwinkel vom Radar (Pfad)	
vertikal:	5° (25°)
horizontal:	5° (15°)

Tabelle 2: Steckbrief Radar Ischgl

Abbildung 7: Foto von Radar und Lawinenpfad Ischgl

Beschreibung: Die Landesstraße B188 im Paznauntal geht bei Ischgl durch die rote Gefahrenzone der Großtal-Lawine. 2011 wurde im Rahmen eines Pilotprojekts zwischen dem Land Tirol, der Wildbach und Lawinenverbauung und der Gemeinde der Bereich mittels 6 Spenganlagen und Radardektion entschärft. Seitdem wurde keine Straßensperre mehr in diesem Bereich aufgrund von Lawinen verhängt. Der gegenüberliegende Pfad Hoher-Zug-Lawine wird ebenso künstlich ausgelöst, ist jedoch ohne Radar ausgestattet. Eine Beschreibung und Evaluierung des Pilotprojekts ist in Kogelnig und Sauer Moser (2013) und Riedl und Zach (2019) zu finden.

Als Radar wird ein System von der Firma IBTP Koschuch eingesetzt, das auf den oberen Teil des kanalisierten Bereiches gerichtet ist. Das Sicherheitskonzept sieht eine Sprengung in der Früh vor, und erfordert einen personellen Aufwand von 5 bis 6 Personen um eine Straßensperrung durchzuführen. Typischerweise werden alle Sprengpunkte gleichzeitig ausgelöst, sodass eine Lawine daher meist den überwachten Bereich erreicht.

Die Benachrichtigung vom Sprengerfolg wird mittels SMS und E-mail übertragen und ist für die Kommission ausreichend. Der LiveViewer wird nicht benutzt und auch wird wenig Bedarf für eine genauere Darstellung respektive zusätzlicher Auswertung gesehen. Bei untypischen Ereignissen erkundigt sich der Hersteller und zum Teil wird eine Spezialauswertung geliefert.

Ebenso wird die Aktivität der spontanen Lawinen aufgezeichnet und alarmiert. Die Empfindlichkeit des Detektionsalgorithmus ist sehr hoch eingestellt, und es kommt durchaus zu Fehlalarmen bei Wind und Starkregen. Die Kommission ist zufrieden mit der hohen Sensitivität und ein Kommissionsmitglied schaut nach, ob es eine tatsächliche Lawine war. Es ist keine Kamera an dem Radar installiert, aber

Abbildung 8: Kartenübersicht Lawinenradar Ischgl, Großallawine. Der grüne Pin markiert den Radarstandort, die blauen Fahnen markieren die Sprenganlagen.

die Kommission erstellt selber eine Fotodokumentation zu den Alarmierungen.

Das Radar eignet sich gut als Dokumentation und Nachweis, dass gesprengt wurde und die Detektion spontaner Lawinenaktivität unterstützt die Kommissionsentscheidungen. Gleichzeitig gibt die Kommission an, dass aus den Radar- und Sprengergebnissen nicht auf andere Lawinenpfade geschlossen werden kann. Die Kommission ist zufrieden mit der Radaranlage und dem Kontakt und Support durch den Hersteller. Sie merken jedoch an, dass die laufenden Kosten nicht unerheblich sind.

In den Sommern 2018 und 2019 nutzte Ischgl das Radar zur Steinschlagdetektion sowie zur Warnung durch Ampeln und Sirenen (Schöffl et al., 2021a). Die Erfahrungen mit dieser Dopplernutzung waren positiv, und der Support durch das IBTP Koschuch war zuverlässig.

5.2 Kappl: Ulmicherbachl-Lawine

Lawinenpfad	
Höhe Berg	2355 m
Höhe Tal	1221 m
Exposition	SO
Steilheit	≈ 29°
Lawinenzüge	1
Sprengpunkte	3
Schutzfunktion	Landesstraße
Ampelschaltung	Nein
Kamera	Nein
Radareigenschaften	
Hersteller	IBTP Koschuch
Position	47,0453°N 10,3436°E
Höhe	1278 m
Maximaldistanz	2380 m
Installation	seit 2013
Antennenwinkel vom Radar (Pfad)	
vertikal:	5° (25°)
horizontal:	5° (15°)

Tabelle 3: Steckbrief Radar Kappl

Abbildung 9: Fotos von Radar und Lawinenpfad Kappl

Beschreibung: Die Landesstraße B188 im Paznauntal quert bei Kappl die rote Gefahrenzone der Ulmicherbachl-Lawine. Nach einem Lawinenereignis im Jahr 2012, bei dem drei Fahrzeuge betroffen waren, und auf Drängen der Gemeinden im hinteren Paznauntal, die eine dauerhafte Befahrbarkeit der Straße forderten, wurde eine temporäre Schutzstrategie gemeinsam von Wildbachverbauung, Land Tirol und der Gemeinde entwickelt. Im Auslösebereich wurden drei Sprengmasten errichtet und ferner ein Radar der Firma IBTP Koschuch am gegenüberliegenden Hang installiert.

Das Radar überwacht den kanalisierten Bereich unterhalb des Lawinenpfades. Das Sicherheitskonzept sieht eine Sprengung in der Früh vor, und erfordert einen gewissen personellen Aufwand um eine Straßensperrung durchzuführen. Typischerweise werden alle Sprengpunkte einzeln und nacheinander ausgelöst. Die einzelnen Auslösungen führen nicht immer zu Lawinen, die den überwachten Bereich erreichen.

Es wurde mal angedacht, die Radarantenne schwenkbar auszuführen um so explizit auf die einzelnen Sprengpunkte zu fokussieren. Es wird angemerkt, dass die Reichweite vom Radar eher grenzwertig sei. Das Radar konnte bei einer Besichtigung aufgrund von dichter Vegetation nicht erreicht werden.

Während den Sicherungsarbeiten verwendet die Kommission den LiveViewer und hat ein gutes Verständnis für die Echtzeit-Darstellung mittels der farbigen Balken (vgl. Abb. 1) und die entsprechende Lawinengröße entwickelt. Ebenso wird jeder Detektion einer Lawinen eine SMS als Benachrichtigung versendet. Es wird kein Bedarf für eine detailliertere Darstellung gesehen.

Die Empfindlichkeit vom Detektionsalgorithmus ist auf Wunsch sensibel eingestellt, und alarmiert zuverlässig bei spontaner Lawinenaktivität. Es kommt gelegentlich zu Fehlalarmen. Der Hersteller

fragt teilweise nach und liefert teilweise Spezialauswertungen.

Das Radar ist gut geeignet für die Dokumentation und den Nachweis der Sprengerfolge. Zwar gibt die Kommission an, dass das Radar für Kommissionsentscheidungen gut ist und ein unverzichtbares Arbeitsmittel geworden ist. Ebenso sagen sie jedoch auch, dass sie nur bedingt aus den Ergebnissen auf benachbarte Lawinenpfade schließen können.

Der Kontakt zum Hersteller ist gut und die Kommission ist zufrieden mit dem Support. 2022 sollte das Radarmodul getauscht werden und es wurde ein überholtes Modul zu einem guten Preis angeboten, jedoch hat der Gemeinderat abgelehnt, da das alte Radar noch funktioniert.

Abbildung 10: Kartenübersicht Lawinenradar Kappl, Ulmicherbachl-Lawine. Der grüne Pin markiert den Radarstandort, die blauen Fahnen markieren die Sprenganlagen.

5.3 Kaunertal: Langeberg-Lawine

Lawinenpfad	
Höhe Berg	2150 m
Höhe Tal	1250 m
Exposition	O
Steilheit	$\approx 30^\circ$
Lawinenzüge	1
Sprengpunkte	1
Schutzfunktion	Notweg
Ampelschaltung	Nein
Kamera	Nein
Radareigenschaften	
Hersteller	IBTP Koschuch
Position	47,0601°N 10,7521°E
Höhe	1280 m
Maximaldistanz	2150 m
Installation	seit 2013
Antennenwinkel vom Radar (Pfad)	
vertikal:	8° (22°)
horizontal:	8° (15/50°)

Tabelle 4: Steckbrief Radar Kaunertal

Abbildung 11: Foto von Radar und Lawinenpfad Kaunertal

Beschreibung: Die Landesstrasse L18 im Kaunertal zwischen Vergötschen und Platz kreuzt vier Lawenstriche, die nicht verbaut sind und zu Straßensperren führen. Auf der anderen Talseite befindet sich ein Notweg, der unterhalb der Langeberg-Lawine entlang führt. Die Verbauungen im Auslösegebiet von diesem Lawinenpfad sind jedoch am nördlichen Ende nicht ausreichend genug, sodass der dauerhaft geräumte Notweg durch eine rote Gefahrenzone führt. Um den Notweg offen zu halten wurde ein Sprengmast und ein Lawinenradar installiert.

Als Radar wird ein System der Firma IBTP Koschuch eingesetzt, das von dem ehemaligen Schulgebäude in Nufels auf den oberen Teil des Lawinenpfades gerichtet ist. Das Radar ist am Balkon im zweiten Stock angebracht und die Straße direkt vor dem Gebäude stört das Radar nicht. Der untere Teil und der Auslauf des Lawinenpfades kann von dem Radarstandort aus nicht eingesehen werden, da der kanalisierte Lawinenpfad diagonal zum Radarsichtfeld liegt.

Vom Radarstandpunkt aus wird der Sprengmast bedient. Für die Auslösung wird meist auf gute Sicht gewartet und somit der Sprengerfolg visuell evaluiert. Die Auslösung wird durch einen Gemeindefunktionär auf Nachfrage durch die Lawinenkommission getätigt. Die Ergebnisse der Radarmessung werden nicht im LiveViewer verfolgt. Die Alarmierung erfolgt über SMS. Das Radar hat nur wenig Bedeutung für die Lawinensprengarbeiten. Ebenso gibt es nur sehr wenige spontane Lawinenabgänge im Überwachungsbereich des Radars.

Seit Sommer 2016 wird das Radar als Alarmsystem für das Rötbach Murganggerinne an der Kaunertaler Gletscherstraße eingesetzt (Abb. 12). Dort wird das Radar autark mit Brennstoffzelle und Solarpaneelen betrieben. Das Radar ist mit einer Ampelanlage verknüpft, welche bei einer Detektion

Abbildung 12: Rötbach Murganggerinne vom Standpunkt des Radars gesehen.

die Straße sperrt jedoch nicht wieder automatisch frei gibt und eine manuelle Quittierung des Alarms erfordert. Im Sommer gibt es durchaus Fehlalarme beziehungsweise Ereignisse, die die Straße nicht erreichen. Neben Murgängen detektiert das Radar an dem Standort auch Steinschläge im oberen Teil des Gerinnes.

Für dieses Zweitnutzungskonzept kommt der Hersteller zweimal im Jahr, um das Radar in Zusammenarbeit mit der Gemeinde umzubauen und neu einzustellen. Der Kontakt und Service vom Hersteller ist gut. Es ist nicht bekannt, ob zusätzliche Kosten für die Zweitnutzung im Sommer entstehen.

Abbildung 13: Kartenübersicht Lawinenradar Kaunertal, Langeberg-Lawine. Der grüne Pin markiert den Radarstandort, die blaue Fahne markiert die Sprenganlage.

5.4 Pitztal: Burgbach-Lawine

Lawinenpfad	
Höhe Berg	2350 m
Höhe Tal	1350 m
Exposition	N-NO
Steilheit	$\approx 31^\circ$
Lawinenzüge	2
Sprengpunkte	4
Schutzfunktion	Landesstraße, 7 Häuser
Ampelschaltung	Nein
Kamera	Nein
Radareigenschaften	
Hersteller	IBTP Koschuch
Position	47,1098°N 10,8127°E
Höhe	1310 m
Maximaldistanz	2270 m
Installation	seit 2017
Antennenwinkel vom Radar (Pfad)	
vertikal:	5° (24°)
horizontal:	2x5° (14°)

Tabelle 5: Steckbrief Radar Pitztal

Abbildung 14: Foto von Radar und Lawinenpfad Pitztal

Beschreibung: Die Landesstraße L17 sowie die Gemeindestraße nach Rehwald im Pitztal kreuzt die Ausläufe der Burgbach-Lawinen bei dem Weiler Burg. Die Sicherung besteht aus 4 GasEX Auslöseanlagen und einem Lawinenradar der Firma IBTP Koschuch (vgl. Abs. 3.1) mit zwei separaten Überwachungsbereichen als Kanäle A und B. Die zwei Auslöseanlagen sowie jeweils eine Antenne werden zur Sicherung beider Arme der Lawine eingesetzt. Zwei Leitdämme links und rechts von Burg kanalisieren die Fließanteile knapp oberhalb der Landesstraße. Bei der Projektierung war die WLV und das Land beteiligt, welche letztlich die Radaranlage gefordert haben. Ein Bericht über den temporären Lawinenschutz an der Burgbach-Lawine findet sich in Vogl (2013).

Das Radar ist am Feuerwehrhaus in Zaunhof etwa 150 m oberhalb der Straße installiert und schaut in südwestlicher Richtung zur Mauchele Alm. Das Radar ist auf etwa 6 m Höhe angebracht, und Verkehr direkt vor dem Feuerhaus stört dies nicht. Das Radar blickt in die kanalsierten Abschnitte knapp unterhalb einer Mulde unter den Auslösegebieten. Die Landesstraße und der Weiler Burg sind nicht im Blickfeld vom Radar.

Vom Radarstandpunkt aus werden ebenso die Sicherungsarbeiten der Lawinenkommission durchgeführt. Die Auslösung wird vornehmlich bei guter Sicht durchgeführt, sodass der Sprengerfolg visuell verfolgt werden kann. Laut Bürgermeister ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Lawine die Straße erreicht. Dies begründet sich durch die regelmäßige Auslösung jeweils nach etwa 40 cm – 50 cm Neuschnee. Durchschnittlich werden 5 bis maximal 10 Auslösungen pro Saison durchgeführt. Für die Sicherungsarbeiten werden die Anwohner in Burg telefonisch informiert und Streckenposten an der Straße aufgestellt, jedoch wird normalerweise die Straße nicht abgesperrt.

Die gesamte Anlage bestehend aus GasEx und Radar funktioniert gut. Es gibt keine Fehlalarme zu berichten. Das Radar detektiert auch kleine spontane Lawinen und Rutsche, jedoch bringt dies wenig Zusatzinformation für die Kommission. Die Alarmierung erfolgt über SMS zusammen mit Kennwerten, die auf die Größe der Lawine schließen lassen. Den LiveViewer verwendet die Kommission nicht, da sie für die Auslösearbeiten auf gute Sicht setzen. Aus diesem Grund ist der Zusatznutzen von dem Radarsystem für sie gering.

In der Wintersaison 2024/25 wurde zum ersten Mal das Radar nicht eingeschaltet. Die jährlichen Kosten von etwa 3000 € sind nicht unerheblich und der Kostennutzen ist für sie nicht gegeben. Für andere Lawinenpfade wird jedoch durchaus ein Zusatznutzen gesehen, zum Beispiel auch mit der Kombination mit einer Ampelanlage. Momentan sind zwei weitere Lawenstriche im Pitztal in Planung zur Sicherung mittels Auslöseanlagen und gegebenenfalls mit Radardetektion.

Im Sommer 2020 wurde bei Weißwald mittels eines Radars vom gleichen Hersteller ein drohender Blocksturz mit Ampelschaltung abgesichert (Schöffl et al., 2021b). Anfangs gab es vor allem in der Nacht bei Wind Fehlalarme, die manuell quittiert werden mussten um den Straßenabschnitt wieder zu öffnen. Für die darauf folgenden Sicherung mittels Schutzdamm wurde ebenso die Baustellen durch die Radaranlage gesichert.

Der Service und die Erreichbarkeit vom IBTP Koschuch ist gut. Ebenso meldet sich die Firma zuverlässig falls es Probleme gibt. Einmal jährlich wird das Radar persönlich überprüft. Es sind keine unerwarteten Serviceleistungen aufgetreten, und das System läuft zuverlässig.

Abbildung 15: Kartenübersicht Lawinenradar Pitztal, Burgbach-Lawine. Der grüne Pin markiert den Radarstandort, die blauen Fahnen markieren die Sprenganlage. Der Gefahrenzonenplan Lawine ist 2025 in Bearbeitung und hier nicht dargestellt.

5.5 Vent: Lehnerbach- und Wumete-Wand-Lawine

Lawinenpfad	
Höhe Berg	2350 m
Höhe Tal	1550 m
Exposition	SO
Steilheit	≈ 31°
Lawinenzüge	3
Sprengpunkte	7
Schutzfunktion	Landesstraße
Ampelschaltung	Nein
Kamera	Ja
Radareigenschaften	
Hersteller	IBTP Koschuch
Position	46,9206°N 10,9897°E
Höhe	1605 m
Maximaldistanz	1680 m
Installation	seit 2017
Antennenwinkel vom Radar (Pfad)	
vertikal:	8° (20°)
horizontal:	2x 8° (40°)

Abbildung 16: Foto von Radar und Lawinenpfad Vent

Tabelle 6: Steckbrief Radar Vent

Beschreibung: Im Gemeindegebiet Vent beim Weiler Neder befinden sich oberhalb der Landesstraße L240 seit 2017 insgesamt 7 Sprengmasten, weil die vorhandene Straßengalerie zu kurz ist. Ziel der Auslösung als temporäre Maßnahmen ist, die Sperrzeiten der Straße zu reduzieren. Es wird oberhalb der Landesstraße sowie der nahegelegenen Häuser gesprengt, welche von großen Staublawinen erreicht werden können. Zur Sprengerfolgskontrolle wird ein Lawinenradar von der Firma IBTP Koschuch eingesetzt. Das gesamte Auslösegebiet ist etwa 1 km breit, was einem horizontalen Winkel von 40° von dem Radarstandpunkt aus gesehen entspricht. Für die Abdeckung dieser Gebiete sind zwei separate Kanäle A und B installiert, die auf zwei verschiedene kanalisierte Bereiche der Lawinenpfade gerichtet sind.

Die Kommission schaut während der Auslösung auf das Live-Bild vom Radar, um den Sprengerfolg einzuschätzen. Die Darstellung im Live-Bild ist gut und ist für die tägliche Arbeit absolut ausreichend. Dabei wird das Radar benutzt, um die momentane Situation zu beurteilen. Eine automatische Arbeitsdokumentation sowie eine „schöne Ergebnisdarstellung“ sind ihnen nicht wichtig.

Seit der Implementierung dieser temporären Maßnahmen kommt es immer noch zu Sperrzeiten, aber die Mitglieder der Lawinenkommission haben ein deutlich besseres Gefühl durch die künstlichen Auslösungen und die Überwachung mit dem Radar. Dabei kennt man sich recht gut mit den klassischen Wetter- und Schneesituationen aus und hat diese gut im Griff. Jedoch für spezielle Situationen und eine unerwartete spontane Lawinenaktivität ist das Radar ein wichtiger Baustein. Die Radarergebnisse helfen dabei die benachbarten Lawinenzüge zu beurteilen. Das Radar ist ein überzeugendes und unverzichtbares Hilfsmittel in der Arbeit der Lawinenkommission geworden.

Abbildung 17: Kartenübersicht Lawinenradar Vent, Lehnerbach- und Wumete-Wand-Lawine. Der grüne Pin markiert den Radarstandort, die blauen Fahnen markieren die Sprenganlagen. Die Plattachlehne-Lawine wird vom Radar nicht abgedeckt.

Es sind keine nennenswerten Fehlalarme bekannt und auch die natürliche Lawinenaktivität wird gut detektiert. Es kommt vereinzelt zu Fehldetektionen, wenn beispielsweise eine Gruppe Skifahrer nahe beieinander sind und gemeinsam abfahren. Die Kommission ist mit der Einstellung der Detektionsschwelle zufrieden.

Das Radar läuft generell sehr zuverlässig, nennenswerte Ausfälle und Probleme sind nicht bekannt. Mindestens einmal im Jahr kommt der Hersteller vorbei und überprüft das Radar. Auch während der Saison meldet sich der Hersteller schnell, sobald etwas nicht nach Plan läuft. Es sind keine unerwarteten Serviceleistungen aufgetreten. Die Kommission ist mit dem Service von IBTP Koschuch zufrieden.

5.6 Gries: Leckbachlawine

Lawinenpfad	
Höhe Berg	2750 m
Höhe Tal	1450 m
Exposition	S
Steilheit	$\approx 30^\circ$
Lawinenzüge	1
Sprengpunkte	2
Schutzfunktion	Landesstraße
Ampelschaltung	Nein
Kamera	Ja
Radareigenschaften	
Hersteller	IBTP Koschuch
Position	47,0732°N 10,9982°E
Höhe	1460 m
Maximaldistanz	2570 m
Installation	seit 2021
Antennenwinkel vom Radar (Pfad)	
vertikal:	5° (15°)
horizontal:	5° (6°)

Tabelle 7: Steckbrief Radar Gries

Abbildung 18: Foto von Radar und Lawinenpfad Gries

Beschreibung: An der Zufahrtsstraße nach Gries/Längenfeld befindet sich eine Straßengalerie im Auslauf der Leckbach-Lawinen, die zu kurz dimensioniert ist. Im Auslösegebiet wurden 2020/21 zwei Sprengmasten installiert, um die Lawine gezielt klein zu halten. Als Sprengerfolgskontrolle respektive zu Detektion der natürlichen Aktivität wird ein Radar der Firma IPBT Koschuch im Winter eingeschaltet.

Dafür wird jeden Herbst ein Stromkabel vom benachbarten Bauernhof oberflächlich gelegt. Anscheinend wird im späten Frühjahr das Kabel vom Bauern eigenständig wieder weg geräumt, da diese Aufgabe von der Gemeinde vergessen wird. Zwar ist eine Landstromversorgung immer zuverlässiger als Brennstoffzelle, Batterie und Solaranlage, derartige organisatorische Risiken sind durch gute Kommunikation und Benennung klarer Ansprechpartner zu minimieren.

Die zwei Sprengmasten sind leider nicht ideal platziert und bieten nur mäßige Sprengerfolge. Entsprechend nutzt die Kommission bei ihrer täglichen Arbeit nicht die Live-Darstellung vom Radar, sondern ihr genügt eine SMS-Benachrichtigung über eine Detektion. Die SMS klassifiziert die Detektion in kleine, mittlere oder große Lawinen. Diese Information ist genügend für die Kommissionsarbeit. Bei speziellen Lawinen meldet sich der Hersteller selbständig und fragt nach. Die Detektion der natürlichen Lawinenaktivität ist gut und das Radar ist überzeugend. Es sind keine nennenswerten Fehlalarme bekannt, und die Detektionsschwelle ist gut.

Abbildung 19: Kartenübersicht Lawinenradar Gries/Längenfeld, Leckbachlawine. Der grüne Pin markiert den Radarstandort, die blauen Fahnen markieren die Sprenganlagen. Der Gefahrenzonenplan ist 2025 in Bearbeitung und hier nicht dargestellt.

5.7 Hochfügen - Schellenberg-Lawine

Lawinenpfad	
Höhe Berg	2264 m
Höhe Tal	1215 m
Exposition	SSO
Steilheit	$\approx 29^\circ$
Lawinenzüge	1 (2)
Sprengpunkte	6
Schutzfunktion	Landesstraße
Ampelschaltung	Nein
Kamera	Ja
Radareigenschaften	
Hersteller	Cautus GEO
Position	47,2882°N 11,7847°E
Höhe	1370 m
Maximaldistanz	2770 m
Installation	seit 2022
Antennenwinkel vom Radar (Pfad)	
vertikal:	80° (17°)
horizontal:	120° (35°)

Tabelle 8: Steckbrief Radar Hochfügen

Abbildung 20: Foto Lawinenpfad Hochfügen aus Radarperspektive

Beschreibung: Die Zufahrtsstraße nach Hochfügen geht durch den breiten Lawinenpfad der Schellenberg-Lawine unterhalb vom Kuhmöser. Seit 1999 ist dieser Lawinenpfad durch künstliche Auslöseanlagen gesichert, die 2021 durch Wyssen Sprengmasten erneuert und erweitert wurden. Grund für die Erneuerung waren immer wieder auftretende Verbindungsprobleme zu den alten Auslöseanlagen, die 2019 zu einer elftägigen Straßensperren und letztlich zu einer großen Lawine mit erheblicher Ablagerung auf der Straße geführt haben. Im langjährigen Schnitt ist die Straße für 2 – 4 Tage pro Winter gesperrt, was laut Kommission in den letzten Jahren vermehrt zu Akzeptanzproblemen führt.

Im Zuge dieser Erweiterung wurde durch Wyssen Avalanche ein Lawinenradar der Firma Cautus Geo am Gegenhang bei der Winkelalm installiert. Ebenso wurden Laserscanner-Systeme auf einigen Sprengmasten angebracht, die das Auslösegebiet in unmittelbarer Umgebung von den Sprengmasten vermessen. Das Radar ist gedacht für die Ermittlung des Sprengerfolges sowie zur Detektion von spontaner Lawinenaktivität, die vor allem im Frühjahr zu den Nachmittagsstunden erhöht ist. Obwohl mit den Laserscanner-Systemen die Forderung nach einem Detektionssystem erfüllt wäre, bestand die Geschäftsführung der Hochfügener Bergbahnen und der Bürgermeister auf ein Lawinenradar. Neben der erwähnten Überwachung soll so die Möglichkeit einer automatisierten Ampelschaltung erörtert werden. Unsicherheiten ergeben sich für eine mögliche Ampelanlage vor allem daraus, dass die Zufahrtsstraße auf einem etwa 1 km langen Abschnitt den Lawinenpfad kreuzt.

Ein hinlänglich bekanntes Problem bei dem Radar in Hochfügen ist der Standort bei der Winkelalm, und in Zukunft muss eine alternative Position gefunden werden. Aktuell ist der Standort des Radars am Gegenhang seitlich zur Hauptstoßrichtung der Lawine versetzt. Das Radar ist an einer

Hauswand auf nur etwa 3 m Höhe angebracht, vor dem ein Fahrweg entlang führt. Zum einen verdeckt der Fahrweg die direkte Sicht auf den unteren Teil des Lawinenpfades sowie einen Großteil der Straße, zum anderen kommt es durch Personen und Fahrzeuge auf dem Fahrweg zu Fehlalarmen und wahrscheinlich ebenso zu einer Übersteuerung der Empfangskanäle. Daher lässt sich auf Basis des aktuellen Standorts keine verlässliche Aussage über die Zuverlässigkeit des Radarsystems treffen.

Im ersten Winter nach der Installation waren die Schwellwerte des Detektionsalgorithmus sehr niedrig eingestellt und es kam zu diversen Fehlalarmen durch Personen, Fahrzeuge auf der Straße, Wind mit Schneeverfrachtung und hangabwärtsfließende Wolken. Gerade bei Nordwest-Wetterlagen drückt der Stau den Schneefall über die linke Schulter vom Kuhmöser und fließt in ähnlicher Richtung wie Lawinen den Hang hinab. Das Radar hat aber auch zuverlässig kleinere, spontane Lawinen und Rutsche detektiert. Aus Erfahrung über die generelle räumliche Verteilung der Lawinen sowie der zweidimensionalen Lokalisierung der detektierten Zellen durch das Radar, konnte die Kommission und Betriebsleitung jedoch recht gut abschätzen, ob es sich um Fehlalarme oder echte Lawinendetektionen handelte.

In den folgenden Wintern wurden die Schwellwerte höher eingestellt, sodass letztlich kaum noch Lawinen detektiert wurden. Natürlich ist die Fehlalarmrate runter gegangen, aber spontane Lawinen wurden nicht mehr zuverlässig detektiert. Im Dezember 2023 erreichte eine große künstlich ausgelöste Lawine fast die Straße, wurde aber nicht vom Radar gemeldet. Generell bestand in der Zeit nach dem ersten Winter nur noch wenig Kontakt zwischen der Lawinenkommission und dem Vertreiber.

Die Lawinenkommission verlässt sich momentan nicht auf das Radar, da die Zuverlässigkeit am momentanen Standort mit den aktuellen Einstellungen nicht ausreicht. Zur Darstellung verwenden sie das Web Portal von *Cautus Cautus Web* sowie das Web Portal zur Steuerung der Sprengmasten *WAC.3 Cockpit* von Wyssen. Die übersichtliche Zusammenfassung der Detektionen mit Informationen zu Geschwindigkeit und Größe der Lawine in *Cautus Web* ist positiv. Ebenso ist die Darstellung der einzelnen Ereignisse im *WAC.3 Cockpit* übersichtlich und als Heatmap auf der Kartendarstellung intuitiv. Dadurch lässt sich gut auf die räumliche Aktivität schließen sowie Fehlalarme anhand von Intensität an lawinenuntypischen Orten identifizieren. Bemängelt wird die teilweise lange Verzögerung von bis zu 10–15 Minuten zwischen der Auslösung einer Lawine und der Alarmierung per E-mail beziehungsweise dem Erscheinen der Ergebnisse in den Web Portalen, wobei dies laut Vertreiber nicht sein sollte und gelöst wird.

Abbildung 21: Kartenübersicht Lawinenradar Hochfügen, Schellenberg-Lawine. Der grüne Pin markiert den Radarstandort, die blauen Fahnen markieren die Sprenganlagen. Da es sich um eine Privatstraße handelt gibt es keinen Gefahrenzonenplan.

5.8 Weißbach/Lofer: Lahnerhorn- und Wieserlawine

Lawinenpfad

Höhe Berg	2019 m
Höhe Tal	660 m
Exposition	NO
Steilheit	≈ 32°
Lawinenzüge	2
Sprengpunkte	0
Schutzfunktion	Landesstraße
Ampelschaltung	Ja
Kamera	Ja

Radareigenschaften

Hersteller	GeoPraevent
Position	47,5267°N 12,7489°E
Höhe	840 m
Maximaldistanz	2900 m
Installation	seit 2023
Antennenwinkel vom Radar (Pfad)	
vertikal:	30° (35°)
horizontal:	30° (45°)

Abbildung 22: Abbildung Radar und Lawinenpfad Weißbach (Quelle: www.salzburg.gv.at/magazin/Seiten/Lawinenradar.aspx).

Tabelle 9: Steckbrief Radar Weißbach

Beschreibung: Die Landesstraße B311 bei Weißbach/Lofer durchquert zwei rote Lawinenzonen. Die südlichere Zone gehört zur Wieser-Lawine mit einer Jährlichkeit von über 100 Jahren. Die nördlichere Zone bei der Lamprechtshöhle wird durch die Lahnerhornlawine verursacht, welche eine Jährlichkeit von unter 100 Jahren hat und als Fließlawine die Straße „alle paar Jahre“ erreicht. Es existiert ein kleiner Auffangdamm direkt vor der Straße. Die Straße B311 ist stark befahren und wird ab und zu wegen Lawinengefahr präventiv gesperrt.

Zur Sicherung kommen Sprengungen aus Gründen des Natur- und Wildschutzes nicht in Betracht. Ebenso sind eine Verbauung des Auslösegebiets oder eine Galerie nicht kostenwirksam wegen der großen Flächen beziehungsweise den langen Straßenabschnitten. Die Kostenwirksamkeit wurde nach der Schweizer ASTRA Richtlinie 19003 abgeschätzt (Bundesminister für Straßen ASTRA, 2014).

Die aktuelle Lösung ist eine Radaranlage mit Ampelschaltung und ist motiviert durch die Ski-WM in Saalbach/Hinterglemm 2025, bei der eine etwaige Straßensperre nicht toleriert werden kann. Im Zuge dessen konnten Gelder lukriert werden. An der Planung waren vor allem die Salzburger Landesgeologie, die WLW und die Gemeinde Weißbach beteiligt.

Das Radar ist mit externen Antennen ausgestattet, die den Sichtbereich vom Radar auf 30° horizontal und vertikal definieren. Die Installation befindet an einem südwestlich ausgerichteten Hang etwa 200 m oberhalb vom Talgrund und der Sichtbereich schließt die Straße nicht mit ein. Die Stromversorgung ist autark und mittels zwei Solarpaneelen und Brennstoffzelle realisiert.

Der Winter 2023/2024 war als Testbetrieb konzipiert. Es gab keine großen, sondern nur kleinere

Lawinen und Nassschneerutsche Mitte Februar, sowie Lawinendetektionen während Neuschneefällen Ende Februar. Es liegen keine Informationen vor, ob es zu nennenswerten Fehldetektionen gekommen ist. Das Radar wird über die Sommermonate demontiert und von GeoPraevent anderweitig eingesetzt; der Datenviewer stand ebenfalls nicht zur Verfügung.

Der Hauptzweck der Radarinstallation ist die automatische Sperrung der B311 in den beiden Abschnitten der Lawinenzüge. Dazu wurden vier Ampeln installiert. Aus numerischen Lawinensimulationen wurde die Zeit zwischen einer Auslösung und dem Erreichen der Straßenabschnitte mit 54 s abgeschätzt. Besonders an dieser Situation ist, dass in den betreffenden Abschnitten eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt, bei der keine Ampeln zulässig sind. Daher muss die Geschwindigkeit zuvor auf 80 km/h reduziert werden. Die entsprechenden Geschwindigkeitsschilder sind elektronisch gesteuert und schalten synchron mit den Ampeln. Als Schaltstellung der Ampeln gibt es nur Rot bei einer Lawinendetektion, und gelb blinkend das nach 5 min eine automatische Öffnung signalisiert. Der Fuß- und Radweg entlang der Straße wird im Winterhalbjahr gesperrt, da die Räumungszeiten nicht ausreichen würden. Für den langjährigen Betrieb wird an einem Regelwerk zum Betrieb der Ampelanlage gearbeitet. So wird z. B. die Ampelschaltung nur bei erheblicher Lawinengefahr aktiviert oder eine Blockabfertigung im Bereich bei starkem Verkehr durchgeführt, um Stau im Gefahrenbereich zu verhindern.

Der Kontakt, die Erreichbarkeit und der Service von GeoPraEvent ist gut, unkompliziert, man fühlt sich gut aufgehoben. Die Alarmmeldung kommt per SMS und enthält den Ort der Lawine als Startdistanz und Richtung, Ereigniszeit, Dauer, Länge, Größe sowie eine Geschwindigkeit. Zusammenarbeit von Straßenamt und GeoPraevent zwecks Schnittstelle zwischen Radar und Ampel ist gut.

Seit dem Winter 2024/2025 ist ein zweites System mit Ampelschaltung von GeoPraevent im Land Salzburg im Einsatz. Dieses überwacht die B99 bei Tweng (Lungau) in Obertauern. Die bestehende Lawinengalerie benötigt eine Renovierung, jedoch ist dies nicht kostenwirksam zu bewerkstelligen. Das Radar wurde zusätzlich zur Galerie aufgestellt und ermöglicht die Evaluierung des Systems parallel zur noch bestehenden Verbauung. Das System wird ebenso mit Brennstoffzellen und Solarpaneelen autark betrieben.

Abbildung 23: Kartenübersicht Lawinenradar Weißbach, Lahnerhorn- und Wieserlawine. Der Pin markiert den Radarstandort.

6 Literaturverzeichnis

Literatur

- Amt der Tiroler Landesregierung. Richtlinien für den Einsatz temporärer Schutzmaßnahmen gegen Lawinen, Hrsg.: Abt. Zivil- und Katastrophenschutz, Lawinenkommissionsangelegenheiten, 2013.
- Austrian Standards International. ÖNORM B 4801: Technischer Lawinenschutz - Einwirkungen, Bemessung und Instandhaltung, October 2024. URL <https://www.austrian-standards.at/de/shop/onorm-b-4801-2024-10-01~p3815092>. Verfügbar als digitale Ausgabe.
- A. Brucker. Künstliche Lawinenauslösung zur Sicherung von Verkehrswegen in Österreich - Stauts Quo und Einschätzung aus Sicht von Experten. Masterarbeit, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften, Institut für Geographie, 2013.
- Bundesminister für Finanzen. Frequenznutzungsverordnung, Anlage 2. Bundesgesetzblatt der Republik Österreich, BGBl. II Nr. 61/2023, 13. März 2023, 2023. URL <https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2023/61/20230313>. Zugriff am: 27.02.2025.
- Bundesminister für Straßen ASTRA. Management von Naturgefahren auf den Nationalstrassen, ASTRA 19003, Ausgabe 2014 V1.10, Schweiz, 2014. URL https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_19003_managementvonnaturgefahrenaufdenationalstrassen2014.pdf. Zugriff am: 7.12.2024.
- P. Caviezel, G. C. Feuerstein, L. Meier, R. Baumann, H. Gubler, S. Wyssen, und W. Steinkogler. Verifikation des Erfolgs der künstlichen Lawinenauslösung in einem operationellen Projekt mit Radar, Seismik und Infraschall am Beispiel von Gonda (Unterengadin-Schweiz). In *International Snow Science Workshop, Innsbruck, Austria*, 2018. URL <https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item.php?id=2613>.
- G. C. Feuerstein und M. Gremlich. Lawinendetektion Gonda: Abschlussbericht / Projektauswertung. Technical Report SB_5_0815_0002, Amt für Wald und Naturgefahren, Tiefbauamt Graubünden, Schweiz. Version 0.12 (Endversion), Zuoz, Switzerland, 2018. URL <https://www.wald-naturgefahren.gr.ch>.
- J.-T. Fischer, R. Fromm, P. Gauer, und B. Sovilla. Evaluation of probabilistic snow avalanche simulation ensembles with Doppler radar observations. *Cold Reg. Sci. Tech.*, 97(0):151–158, 2014. doi: 10.1016/j.coldregions.2013.09.011.
- Fraunhofer FHR. Lawinendetektion mit Passivradar, January 2025. URL https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/presse-medien/2025/januar/fk01_2025_FHR_Lawinendetektion%20mit%20Passivradar.pdf. Accessed: 20 Feb. 2025.
- J. Gassner, S. Wahlen, und L. Meier. Radarüberwachung von Massenbewegungen. *Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen*, 173(3):124–129, 05 2022. doi: 10.3188/szf.2022.0124.
- P. Gauer, M. Kern, K. Kristensen, K. Lied, L. Rammer, und H. Schreiber. On pulsed Doppler radar measurements of avalanches and their implication to avalanche dynamics. *Cold Reg. Sci. Tech.*, 50(1):55–71, 2007. doi: 10.1016/j.coldregions.2007.03.009.

- A. Kogelnig. Monitoring von Lawinen: Technologien und Einsatzgebiete. *Zeitschrift für Wildbach-, Lawinen-, Erosions- und Steinschlagschutz*, 173:188–197, 2014. URL www.wlv-austria.at/images/download/Heft_173_Naturgefahrenbeobachtung%20und%20Monitoring_07_2014.pdf.
- A. Kogelnig und S. Sauer Moser. Sicherung von Straßen mit künstlicher Lawinenauslösung (Pilotprojekt Großtallawine). *Zeitschrift für Wildbach-, Lawinen-, Erosions- und Steinschlagschutz*, 171:158–168, 2013. URL https://www.wlv-austria.at/images/download/Heft_171_Risikomanagement%20f%C3%BCr%20Verkehrsinfrastrukturen_06_2013.pdf.
- R. Koschuch. 8 years experience in avalanche detection by using a Pulse Doppler Radar. In *International Snow Science Workshop, Innsbruck, Austria*, 2018. URL <https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item/2615>. (Ext. abstract / proceedings paper).
- R. Koschuch, P. Jocham, und J. Hübl. One year use of high-frequency radar technology in alpine mass movement monitoring: Principles and performance for torrential activities. In *Engineering Geology for Society and Territory*. Springer, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-09054-2_14.
- A. Köhler. Pulse-doppler radar processing for snow avalanche radar data, 2025. URL https://bitbucket.org/snowavalanche/doppler_processing. BitBucket Software repository, currently private.
- A. Köhler, J. McElwaine, und B. Sovilla. GEODAR data and the flow regimes of snow avalanches. *J. Geophys. Res.*, 123(6):1272–1294, 2018a. doi: 10.1002/2017jf004375.
- A. Köhler, B. Sovilla, und J. N. McElwaine. 7 years of avalanche measurements with the GEODAR radar system. In *International Snow Science Workshop, Innsbruck, Austria*, 2018b. URL <http://arc.lib.montana.edu/snow-science/item/2622>. (Ext. abstract / proceedings paper).
- A. Köhler, L. B. Lok, S. Felbermayr, N. Peters, P. V. Brennan, und J.-T. Fischer. mGEODAR—A Mobile Radar System for Detection and Monitoring of Gravitational Mass-Movements. *Sensors*, 20(21):6373, 2020. doi: 10.3390/s20216373.
- A. Köhler, M. Neuhauser, G. Bobillier, und J.-T. Fischer. Flowing from release to runout: High-resolution radar measurements of snow avalanches. In *International Snow Science Workshop, Tromsø, Norway*, 2024. URL <https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item.php?id=3147>. (Ext. abstract / proceedings paper).
- D. G. Long, A. Brummer, und B. Nalli. Microwave radar system for detecting avalanches. In *International Snow Science Workshop, Breckenridge, CO, USA*, 2016. URL <https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item.php?id=2286>.
- D. Lussi, M. Schoch, L. Meier, und M. Rüschi. Projekt Lawinendetektion Schlussbericht. Technical report, WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF, 2012.
- L. Meier und D. Lussi. Remote detection of snow avalanches in Switzerland using infrasound, Doppler radars and geophones. *International Snow Science Workshop, Squaw Valley, California*, 2010.
- L. Meier und D. Lussi. Lawinendetektion Testwinter 2010/2011. Technical report, WSL - Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF, Davos, Switzerland, 2011.

- L. Meier, M. Jacquemart, B. Blattmann, und B. Arnold. Real-time avalanche detection with long-range, wide-angle radars for road safety in Zermatt, Switzerland. In *International Snow Science Workshop, Breckenridge, CO, USA*, 2016.
- R. Okorn. *Gepulstes Dopplerradar zur Messung von Schneelawinen*. PhD thesis, Technische Universität Graz, Institut für Nachrichtentechnik und Wellenausbreitung, 1992. URL https://online.tugraz.at/tug_online/wbAbs.showThesis?pThesisNr=5100&pOrgNr=&pPersNr=3213.
- A. Persson, M. Venås, T. Humstad, und L. Meier. Real-time radar avalanche detection of a large detection zone for road safety in Norway. In *International Snow Science Workshop, Innsbruck, Austria*, 2018. (Ext. abstract / proceedings paper).
- H. Riedl und R. Zach. Temporäre Lawinensicherung der Großtallawine in Ischgl – Die Erfolgsgeschichte eines Pilotprojektes. *Zeitschrift für Wildbach-, Lawinen-, Erosions- und Steinschlagschutz*, 183:104–115, 2019. URL www.wlv-austria.at/images/download/Heft_183_ISSW_Innsbruck_Winter_2018_19_06_2019.pdf.
- W. Riedler, W. L. Randeu, und R. Okorn. Lawinenradar für die Straßensicherung, Endbericht (Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten). *Straßenforschung, Heft 396*, 1991.
- L. Scharff, F. Ziemer, M. Hort, A. Gerst, und J. B. Johnson. A detailed view into the eruption clouds of Santiaguito volcano, Guatemala, using Doppler radar. *J. Geophys. Res.*, 117(B4), 2012. doi: 10.1029/2011JB008542.
- L. Scharff, M. Hort, und N. R. Varley. First in-situ observation of a moving natural pyroclastic density current using Doppler radar. *Sci Rep*, 9:7386, 2019. doi: 10.1038/s41598-019-43620-w.
- H. Schreiber, W. L. Randeu, H. Schaffhauser, und L. Rammer. Avalanche dynamics measurement by pulsed Doppler radar. *Ann. Glaciol.*, 32:275–280, 2001. doi: 10.3189/172756401781819021.
- T. Schöffl, R. Koschuch, P. Jocham, H. Agerer, und J. Hübl. Automatisierte Alarmierung vor Stein- und Blockschlag auf der Bodenalpe. *Zeitschrift für Wildbach-, Lawinen-, Erosions- und Steinschlagschutz*, 187:66–74, 2021a. URL www.wlv-austria.at/images/download/Heft_187_Steinschlag_06_2021.pdf.
- T. Schöffl, R. Koschuch, M. Mölk, und J. Hübl. Application of a high-frequency radar for early warning of a rock-fall hazard in the Pitztal valley. In *5th RSS Rock Slope Stability Symposium*, Chambéry, France, 2021b.
- T. Schöffl, G. Nagl, R. Koschuch, H. Schreiber, J. Hübl, und R. Kaitna. A perspective of surge dynamics in natural debris flows through pulse-Doppler radar observations. *J. Geophys. Res.*, 128, 2023. doi: 10.1029/2023JF007171.
- B. Sovilla, E. Marchetti, M. L. Kyburz, A. Köhler, P. Huguenin, I. Calic, M. J. Kohler, E. Suriñach, und C. Pérez-Guillén. The Dominant Source Mechanism of Infrasound Generation in Powder Snow Avalanches. *Geophys. Res. Lett.*, 52(2), 2025. doi: 10.1029/2024GL112886.
- W. Steinkogler, C. Vera, und S. Langeland. Operational avalanche detection systems: Experiences, physical limitations and user needs. In *Proceedings of GeoHazard 2018 Conference*, Canmore, Canada, 2018.

- F. Viviani, A. Micheline, und L. Mayer. RockSpot: an Interferometric Doppler Radar for Rockfall/Avalanche Detection and Tracking. In *2020 IEEE Radar Conference (RadarConf20)*, pages 1–5, 2020. doi: 10.1109/RadarConf2043947.2020.9266677.
- A. Vogl. Künstliche Lawinenauslösung oberhalb von Verkehrswegen und Siedlungen: Fallbeispiel Burgbach-Lawinen. *Zeitschrift für Wildbach-, Lawinen-, Erosions- und Steinschlagschutz*, 171:158–168, 2013. URL https://www.wlv-austria.at/images/download/Heft_171_Risikomanagement%20f%C3%BCr%20Verkehrsinfrastrukturen_06_2013.pdf.
- N. M. Vriend, J. N. McElwaine, B. Sovilla, C. J. Keylock, M. Ash, und P. V. Brennan. High-resolution radar measurements of snow avalanches. *Geophys. Res. Lett.*, 40:727–731, 2013. doi: 10.1002/grl.50134.
- WLV. Frühwarn- und Monitoringsysteme in Österreich - Zustandsbericht 2019. Technical report, Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung des Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 2019. URL https://opac.geologie.ac.at/ais312/dokumente/Zustandsbericht_2019.pdf.

A Anhang mit Beilagen und Datenblättern

A.1 Fragebogen Hersteller

Abfrage von verfügbaren Radarlösungen zur Lawinendetektion

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Bereich Lawinenkommissionsangelegenheiten in der Abteilung Krisen- und Gefahrenmanagement des Landes Tirol erörtert die aktuelle Verwendung und zukünftigen Bedürfnisse in Bezug auf Lawinenradare. Dafür benötigen wir die Rückmeldung der Anbieter und Hersteller, um einen Überblick über die aktuell verfügbaren Radarbasierten Systeme zur Lawinendetektion zusammen zutragen.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit auf die unten genannten Punkt und Fragen einzugehen. Die Fragen gliedern sich betreffend der Anwendung und Verwendung des Radarsystems, sowie bezüglich der Hardware und Software. Ausserdem bitten wir Sie auf Basis von einem bisher unverbautem Lawinenzug ein beispielhaftes Angebot zu erstellen.

Bitte retournieren Sie ihre Antworten bis **Ende Januar 2025** an:

lawinenkommissionen@tirol.gv.at

Vielen Dank,

Harald Riedl

Diese Umfrage wird an folgende Hersteller zirkuliert:

- CautusGeo: Cautus Avalanche Radar
- Geopraevent: AVYX Avalanche radar
- IBTP Koschuh: Avalancheradar
- IDS GeoRadar: RockSpot
- MND SAVETY: RADAR
- SenseAlpin / Alpug: AvalRad Dopplerradar
- Wyssen avalanche control: Lara

(nicht betreffend alte bzw. wissenschaftliche Systeme: Uni Graz / INW, METEK MRR, Nivatech, mGEODAR)

1 Anwendung

Beschreiben Sie die situative Anwendung des Radars:

- Für welche Situationen ist Ihr Radarsystem geeignet / weniger geeignet / nicht geeignet? Welche zwingenden oder optionalen Voraussetzungen gibt es?

- Was ist der Hauptanwendungsbereich (z.B. Sprengerfolgkontrolle, automatisches Alarmsystem mit Straßensperrung)?

- Kann das System auch bei anderen Naturgefahren als Lawinen eingesetzt werden (Steinschlag, Murgang, Hangbewegung, etc.)?

- Darauf aufbauend: Kann ein Lawinenradar im Sommer mit akzeptablem Aufwand für die anderen Naturgefahren zweckentfremdet werden?

- Ist das Radar auch als mobiles Handgerät verfügbar? Wenn ja, für welche Einsatzzwecke ist dies interessant?

- Wieviele Installationen von Ihrem Radarsystem existieren in Tirol, in den Alpen und Weltweit?

2 Verwendung

Beschreiben Sie die operationelle Verwendung des Radars:

- Was muss der Anwender (Kommissionen, Straßenbedienstete) wissen / können (Einschalten, Statuskontrolle, Auswertung)?

- Wie sollen die Anwender das System idealerweise benutzen (Live-Ansicht verfolgen, Dokumentation, Entscheidungen auf Basis der Radardaten)?

- Wie werden die Detektionen als Bericht (tabellarisch, Saison-Bericht oder ähnlich) dem Benutzer zur Verfügung gestellt?

- Welcher Betriebs- und Wartungsaufwand fällt jährlich an? Wie ist die Wartung organisiert bzw. wie sehen typische Wartungsverträge aus (Kosten, Laufzeit, etc.)?

- In welcher Größenordnung sind die Anschaffungskosten und Betriebskosten. Gibt es ein Leasing-Modell?

3 Software

Beschreiben Sie die Detektionsalgorithmen und die Ergebnisse, welche aus den Radardaten abgeleitet werden können:

- Was ist die typische Zeit zwischen Lawinenauslösung und Detektion respektive Alarmierung?
- Wieviele Lawinen-Events werden für die Einstellung und Anpassung der Algorithmen benötigt?
- Detektionsalgorithmus: Möglichkeit der räumliche Beschränkung (z.B. Straße im Sichtfeld), Geschwindigkeits-Beschränkung (z.B. Wasserfall im Sichtfeld), Ereignisdauer (z.B. Tiere)?
- Welche Fehlerquellen gibt es, bzw. können diese gefiltert werden? z.B. wie verhält sich der Detektionsalgorithmus bei verschiedenen Wettersituationen (Regen/Hagel/Sturm), Topographie vom Lawinenpfad (z.B. bewegte Bäume), Störungen durch Punktziele, Schneeverfrachtung, etc.
- Welcher Mehrwert ergibt sich aus den Radardaten: Lawinengröße (Volumen, Masse, Größe Anrissgebiet)? Lawinenart (Staublawine, Nassschneelawine, künstlich oder natürliche Aktivität)? Schneedecke (feucht / trocken, Neuschnee bzw. Regen-auf-Schnee)?
- Was sieht eine typische Ergebnissdarstellungen für die Benutzer aus? Gibt es ein Datenportal / Datenviewer? Bieten Sie einen öffentlichen Test-Zugang zum Portal?

4 Radar Hardware

Beschreiben Sie die Hardware von ihrem angebotenen Radarsystem:

- Räumliche, azimutale und zeitliche Auflösung sowie die Doppler-Geschwindigkeitsabtastung des Radarsystem.

- Geländeabdeckung, azimuth und elevation Winkel der verfügbaren Antennen.

- Typischer Stromverbrauch, welche Stromversorgungen sind möglich?

- Detektierbare Objektgrößen in 500 m, 1000 m, 2000 m Entfernung

- Zugrundeliegende Radartechnologie, Frequenz und Bandbreite, Sendeleistung, Anzahl Empfangs- und Sendekanäle

- Bitte um ihre Datenblätter und Infobroschüren per Mail, sowie ein Literaturverzeichnis (wiss. Publikationen, Referenzprojekte, Berichte). Falls zutreffen, bitte teilen Sie ebenso die Datenblätter des Herstellers des Radarmodules.

6 Vergleichendes Fallbeispiel

Bitte reichen Sie ein fiktives Angebot einer Radarinstallation an der Alplehner Lawine ein.

Die Alplehner Lawine hat ihr Anrissgebiet unterhalb der Rumer Spitze nördlich von Innsbruck, und erstreckt sich über einen Höhenbereich von 2450 m bis etwa 850 m. Im Auslaufbereich ist der Garneiboden/Rechenhof mit ein paar dauerbewohnten Häusern sowie eine Zufahrtsstrasse. Das typische Anrissgebiet liegt auf etwa 2100 m (*Gamsanger*) und häufig bleiben die Lawinen im Bereich der großen Schotteransammlungen oberhalb von 1700 m liegen. Typischerweise füllen die ersten 2-3 Lawinen die Topographie auf, sodass die nachfolgenden Lawinen weiter ins Tal vorstoßen können. Unterhalb der Rumer Alm (1243 m) und vorallem bis zum Garneiboden sind Lawinen seltener, was sich in dem Baumbestand unterhalb der Rumer Alm manifestiert. Ebenso steht das Haus Hernstein (880 m) seit über 100 Jahren innerhalb des Auslaufbereiches.

Im Frühjahr sind viele Wanderer im Gebiet unterwegs, obwohl das Anrissgebiet noch voller Schnee ist und im ausgeprägtem tageszeitlichen Gang der südlich ausgerichteten Flanke spontane Lawinen möglich sind. Es soll ein Lawinenradar installiert werden, um Fußgänger auf den Forstwegen welche den Lawinenpfad kreuzen bei einem Abgang mittels Leuchte und Horn zu warnen.

Ein möglicher Radarstandort ist 47.293241, 11.426685. Dieser befindet sich in Achse der Hauptstoßrichtung. Es ist ein 5m hohen Mast mit Landstromversorgung vorhanden. Zum Verlassen des Gefahrenbereiches, ist mindestens 60s Vorwarnzeit bis zum Erreichen des Garneibodens zu erzielen. Kamera und ähnliches wird nicht benötigt, auch sind Warnleuchte und Signalthorn vorhanden und werden selbstständig integriert. Das Angebot umfasst somit Radarsystem, Installation, Datenportal und Wartung für 5 Jahre.

Ein topographische Karte finden Sie unter <https://t.ly/EMdcy> ein digitales Geländemodell kann hier bezogen werden: <https://arcg.is/T01Ta>

A.2 Fragebogen Lawinenkommissionen

1 Allgemeiner Teil

1.1 Kommission

1.1a Name der Lawinenkommission:

1.1b Anzahl der Mitglieder: 1–5, 6–15, > 15

1.1c Bezeichnung des Kommissionsgebiets:

1.1d Schutzaufgaben gemäß der genehmigten Geschäftsordnung:

Dauersiedlungsraum, Verkehrswege, Sportanlagen oder dergleichen,

Weitere: Tiwag, Verbund, ÖBB, Asfinag.

1.2 Lawenstriche

1.2a Anzahl der Lawenstriche im Beurteilungsgebiet: < 10, 10–20, 21–40, > 40.

1.2b ... wieviele davon gefährden Straßen bzw. Verkehrswege:

1.2c ... wieviele davon besitzen Anlagen zur künstlichen Lawenauflösung:

1.2d ... wieviele werden fallweise per Hand- oder Hubschrauber-Sprengung gesichert:

1.2e Falls vorhanden, Beschreibung von Detektionsanlagen und, falls notwendig, weitere Informationen und Besonderheiten zu den Lawenstrichen:

1.3 Detektionsanlagen und Lawenradar

1.3a Welche Informationen, die ein Detektionssystem bereitstellen, kann sind relevant?

Detektion natürlicher Lawenaktivität, Lawenengröße, Auslauflänge,

Anbruchsfläche, Lawenvolumen, Geschwindigkeit/Kräfte/Drücke,

Sprengerfolg (Auslösung / Sicherung des Lawenstrichs), Weitere:

1.3b Welche Detektionssysteme und Systeme zur Abschätzung vom Sprengerfolg sind bekannt?

Geophone/Seismik, Infrasound, Reißleinen, Laserscanning, Kamera,

Lawenradar, Bodenradar, Weitere:

1.3c Was ist Ihrer Meinung nach der Vorteil und Einsatzzweck von Lawenradaren?

Weiter auf nächster Seite ...

- 1.3d Wäre ein mobiler Einsatz eines Lawinenradars mittels einem Handgerät situationsbedingt denkbar? Z. B. an einzelnen Hängen als Kontrolle bei Sprengungen oder spezifischer Warnung bei schlechtem Wetter?

1.4 Informationen und Herstellerbeschreibungen

- 1.4a Über welche Quellen bekommt ihr Informationen zu Lawinenradaren und deren Einsatz?

Broschüren/Internet, Konferenzen/Kurse, Vernetzung mit anderen Kommissionen,
 Ingenieurbüros, Weitere:

- 1.4b Sind verfügbare Informationen und Beschreibungen über Lawinenradare ausreichend für eine Entscheidung für oder gegen eine Anschaffung eines Radarsystems? Welche Informationen bzw. Entscheidungshilfen fehlen euch?

1.5 Hürden und Bedenken

- 1.5a Gab es bereits Überlegungen und Planungen ein Radarsystem anzuschaffen? Woran ist die Anschaffung ggf. gescheitert?

- 1.5b Welche Hürden sehen Sie im Zusammenhang mit Lawinenradar: Finanzielle Hürde der Anschaffung (> 100.000 EUR), technologische Hürde (komplexe Ergebnisinterpretation) oder eine organisatorische Hürde (Bedienung, Verlässlichkeit der Ergebnisse)? Jeweils bitte kurze Erläuterung.

2 Lawinen-Kommissionen, die ein Radar betreiben

2.1 Beschreibung Lawenstrich und Lawinenradar

- 2.1a Fallhöhe: < 200 hm, 200 – 400 hm, 401 – 800 hm, 800 – 1400 hm, > 1400 hm,
2.1b Gelände: Kanalisiert, Offenes Gelände, Durchschnittl. Neigung: Grad
2.1c Radarstandort: Lawinensicher, Stromanschluß, Datenanbindung
Entfernung bis zum Auslösegebiet: m
2.1d Was sind die Aufgaben und der Einsatzzweck des Lawinenradars?
 Detektion natürlicher Lawinenaktivität, Alarmierung, Ampelschaltung,
 Sprengerfolg (Auslösung / Sicherung des Lawenstrichs), Weitere:

2.2 Anforderungen Lawinenradar

- 2.2a Welche Anforderungen / Ansprüche an das Radarsystem gab es bei der Anschaffung?

- 2.2b Welche dieser Anforderungen wurden erfüllt bzw. nicht erfüllt?

2.3 Erfahrungen Lawinenradar

- 2.3a Was sind die operationellen Erfahrungen mit dem Radar? Welchen Mehrwert bietet es?

- 2.3b Welche Probleme und Herausforderungen hat das Radar? (Zuverlässigkeit, Service, Wetter)

- 2.3c Die Darstellung und Lesbarkeit der Radardaten ist ...

Mobil verfügbar, übersichtlich, verständlich, unbrauchbar.
Anmerkung:

- 2.3d Der Nutzen und die Interpretation der Ergebnisse ist ...

ein Mehrwert, zeitnah verfügbar, kompliziert, ungenau.
Anmerkung:

- 2.3e Welche Kritikpunkte und/oder Verbesserungsvorschläge gibt es an dem Radarsystem?

A.3 Datenblatt: IBTP Koschuh Lawinenradar

IBTP Koschuch e.U.

IBTP Koschuch e.U

Your expert in technical physics for consulting, planning, calculation and development!

We build your Avalanche Radar exactly to your need

Unique and 12 years proven Pulse Doppler RADAR-Technology for:

- **Avalanche Detection**
- **Debris Flow Monitoring**
- **Multi Target Detection**
- **Water Level Measurement**
- **Rock Fall Detection**
- **Heavy Rain Measurement**

IBTP Koschuch e.U.
Consulting Engineer in Technical Physics

Langegg 31
A-8463 Leutschach an der Weinstrasse
Austria
Phone: +43 699 18 44 85 42
office@ibtp-koschuch.com

www.ibtp-koschuch.com
www.avalancheradar.com

Dear customer!

IBTP Koschuch is engaged in the areas of radar technology-, electronic- and software development.

Due to the completion of the development of radar equipment for the detection of snow avalanches, debris flows and mudslides the company possesses a worldwide unrivalled, marketable product.

The strengths of the radar set are

- a modular and sustainable system structure
- a wide range of applications for various environmental hazards and
- low energy utilization

The system is very versatile and can be adjusted to the requirements of the customer any time.

Decades of professional experience of our highly innovative team, which has also made its mark in space research, nano and x-ray technology guarantees you first-class, sustainable solutions.

The slender structure of the company makes it possible to provide you with fast, cost-effective and custom product development.

DI Dr. Richard Koschuch
IBTP Koschuch e.U.

Radar set for mudslides, snow avalanches and debris flows

In consequence of changing climates and therefore increased tendency to thunderstorms, the risk of uncontrolled debris and mud flow is going to rise worldwide in the coming years and it is present throughout the whole year.

Our goal is to reliably detect movement of debris, mud or snow on endangered slopes by a novel radar technology that continuously scans the area and trigger alarming devices to warn of the posing risk.

A typical application is the triggering of traffic lights in order to block a road in case of a debris flow. Another example is the activation of an alarm siren in a winter sports region to call attention to an approaching snow avalanche.

The scan of endangered areas is carried out by a Pulse-Doppler radar which can reliably and accurately detect movement even within a distance of a few kilometres.

An alarm is set in case well-defined thresholds are exceeded. These alerts can be put out on site (audible signal, warning light) and/or can be transmitted to specific centres (regional emergency management agency, ambulance, road patrol) via mobile communication technology (GSM/GPRS/WLAN).

Additionally to triggering an alarm, video surveillance is activated and records the monitored area. The video is transmitted to a remote station for later analysis which can be helpful e.g. to locate buried disaster victims.

The radar is capable of measuring velocities ranging from 1 km/h to about 300 km/h. Furthermore, it provides the option to divide the monitored area into so-called range gates so as to use only a smaller section for analysis. False alarms are tremendously reduced by this technique, because movements lying out of the section are omitted. This is not possible with other conventional radar technology on the market.

In order to keep the emitted power low, the new radar technology evades a radar pulse procedure by a suitable type of modulation and constant output power. The system requires only a fraction of the power needed for a conventional radar set.

A substantial advantage of the system is, its low energy consumption so it can be powered by solar technology. Thus, it can be set up in any surrounding without public power supply. The consequences are significant cost savings and

high flexibility concerning installation. Since the system weighs only a few kilograms (<30 kg), it can be employed mobile as well as stationary.

Target audience

Skiing areas

Operators of skiing areas with slopes endangered by snow avalanches, where permanent or surveillance in acute cases is imperative. The radar features remote monitoring of snow avalanche endangered slopes. Accordingly the cost-effective installation of sensors on the endangered slope, which are essential for other systems, is omitted.

Additionally, the radar system provides the opportunity to verify whether an avalanche blasting at poor visibility was successful. This allows a higher economic efficiency for operators of skiing areas:

- Fewer helicopter flights (snow avalanche commission)
- Avalanche blasting at night time or during poor visibility is rendered possible to reopen slopes the next day

Feasible additional features:

- Combination of video and locating system for buried disaster victims
- Identification of people causing an avalanche via video surveillance
- Identification of the person responsible for an accident

Emergency management

Public and private institutions which are responsible for emergency management and prevention (e.g. provincial government, Austrian emergency management agency...)

Transport networks operators

Operators of transport networks in the following domains

- Roadways
- Railways
- Waterways

Monitoring of endangered locations where natural hazards like avalanches, mudslides or rockfall may occur.

In case that a flow is detected, warning devices for traffic participants can be activated to avoid damage and accidents.

In addition a notification can be sent to a remote station (warning service headquarters, emergency management agency, broadcasters) via mobile communication technology.

Companies

Public and private companies requiring surveillance of e.g. embankment dams, receiving basins, waste sites for excavated material. In this context the radar system is a possible basis for a comprehensive security system that can be provided by IBTP Koschuch.

Products (examples, other specs on request):

Stationary radar systems:

SR1000-45-P:

Stationary system with range up to 1000m and an aperture of 45°

SR2000-10-P:

Stationary system with range up to 2000m and an aperture of 10°

SR5000-10-P:

Stationary system with range up to 5000m and an aperture of 10°

Mobil systems:

MR1000-10-P:

Mobile system with range up to 1000m and an opening angle of 10°

MR2000-05-P:

Mobile system with range up to 2000m and an opening angle of 5°

Since the system is modular, it can be adapted to the customer needs.

Specifications – Stationary Radar

Parameter	Quantity	Tolerance	Unit
Voltage Module	5	+/-5 %	V
Power Consumption Module	15	max	W
Power Consumption Overall	25-50		W
Temperature	-40 - +85	min/max	°C
Humidity	0 - 100 %	min max	Rel. Hum.
Frequency	10.1 - 10.5	min/max	GHz
Frequency Drift	+/-	30	ppm
Radar Power	25	+/- 1	dBm
Spurious Emission SFDR	-80		dBc
Spurious Emission 0-9 GHz	< -100		dBm
Spurious Emission 11-26 GHz	< -90		dBm
Modulation	Puls, PSK		
Bandwidth	50	max	MHz
Compliance	CE, ROHS		
Pulse Repetition Frequency	0.001 - 1		MHz
Connections Module	USB, RS232, Ethernet		
Range gates	1-128		
Range gate Resolution	1024 FFT		Lines
Velocity Resolution	0.5-100	min/max	m/s
Min. Target Cross-section at 2000m	1	min	m ²
Min. Target Cross-section at 1000m	0,25	min	m ²

Radar Control Software:

Our radar control software let you evaluate the data of each event.

Modular system

The radar system for the detection of snow avalanches, debris flows and mudslides is offered as a modular system. Hence, it can be combined according to the customers requirements and also provides expandability for already existing systems.

Modules

1. Radar + Mobile phone network
radar system, electronics, software, communication via GSM-network
2. Pole for stationary applications suitable for all configurations
(battery, solar, ...), screw able onto concrete foundation
3. Image acquisition
camera, data processing unit
4. Battery power supply
Supplies the system for several days – particularly for mobile employment
5. Solar power supply
solar panel, accumulator, charging electronics – for applications free of external power supplies
6. Radio transmission
Radio transmission unit – for remote control of warning devices and for data transmission. where mobile phone service is not available
7. Pole for mobile employment

Service and support

We offer every service in any phase of the project, starting from analysis of the landscape, project management and installation to the operating system.

A maintenance contract offers even more safety and reliability of your system. It includes the following benefits:

- Software updates
- Remote maintenance via mobile phone network
- Support in case of questions from the operator
- Annual on-site service (battery, memory card, adjustment, ...)

If problems occur we won't let you down – qualified personnel are available 24/7.

Radar for mudslide - Reference

Austria - Tyrol - Lattenbach

Austria - Tyrol - Oetz Valley

Radar for snow avalanche - Reference

Austria - Tyrol - Ischgl

Austria - Tyrol - Kauner Valley

Austria - Tyrol - Kappl

Austria - Tyrol - Pitz Valley

A.4 Datenblatt: Geopraevent AVYX Lawinenradar

AVYX® AVALANCHE RADAR

Automatic avalanche detection with radar technology in all-weather and at any time of the day. Real-time detection with alarm option for automatic traffic control.

GEOPREVENT
Räffelstrasse 28
8045 Zurich
Switzerland

Tel. +41 44 419 91 10
info@geopraevent.com

WHY RADAR?

AVYX® avalanche radar is a Doppler radar that makes use of the Doppler effect of a moving mass, such as snow or ice in an avalanche. It offers the following benefits:

- **Real-time detection** of avalanches at safe distance.
- **All-weather application** (snowfall, fog or rain) and day and night.
- Monitoring of **large areas** at a distance of up to **5 km**.
- Coverage of **multiple avalanche tracks** simultaneously.
- Opening angles of up to **90° horizontally and 20° vertically** (other opening angles on request).
- Dedicated **GEOPREVENT algorithms** for reliable detection of avalanche events of varying sizes independent of visibility conditions.
- **Differentiation** of single avalanche tracks.
- **Mapping** of avalanches on GRAVX data portal.
- Combination of radars for even larger coverage, redundancy or different functionality e.g. people detection.

Our statistics of more than 15,000 recorded avalanche events revealed that most avalanches occur in poor weather conditions with no visibility (storms). Radar functions even in these conditions and offers reliable technology for the area-wide detection of avalanches.

AUTOMATIC AVALANCHE DETECTION

Automatic avalanche detection and notification is a valuable tool for avalanche experts, transportation operators, communities and ski resorts, offering an unprecedented level of opportunities:

- **Enhance avalanche situation assessment and forecast verification** through knowledge of avalanche activity for avalanche sizes 1–5, including avalanche characteristics (e.g., size, length, duration, frontal velocity).
- **Improve road and railroad management** and reduce closure times.
- **Verify avalanche control work** in any weather and at any time of day with simultaneous coverage of multiple avalanche tracks and remote avalanche control systems (RACS) with one single device.
- **Immediately alert areas at risk** at roads or railways with an alarm system and **automatically reopen** the transportway if the event does not reach the road or railway.
- **Integration with avalanche databases** or other third-party systems possible and automatic transmission of avalanche events and characteristics.
- **Avalanche statistics and trajectories** for avalanche consultants, planners and researchers.

MAXIMUM COVERAGE AND AVAILABILITY

The avalanche radar allows to monitor large areas and several avalanche tracks simultaneously.

- Opening angles: 90° horizontal, 20° vertical.
- Opening angles for very long-range: 30° horizontal, 30° vertical.
- Other opening angles on request.
- Maximum range (in operation): 5 km.
- Coverage of several avalanche tracks.
- Integrated, patented anti-snow system to keep the radar radome snow-free even under the harshest conditions.
- Differentiation of different avalanche tracks.
- Combination of radars for even larger coverage, redundancy and different application e.g. people detection.

AVALANCHE MAP AND NOTIFICATIONS

Once the avalanche radar detects an avalanche event, it triggers the system-integrated camera to take a series of pictures or record a video of the event. The radar tracks the event until it comes to a stop or leaves the field of view. All event data is then transmitted to GRAVX data portal for online display. Avalanche parameters such as start time, duration, size and average front speed are also provided. SMS and email notifications allow for immediate awareness when an avalanche occurs, either at event start, event completion, or when predefined zones are reached. Let the radar do the work and notify you of what's happening.

COMPREHENSIVE SOLUTIONS

Avalanche radar systems come as a complete system and include the radar hardware, cameras, communication devices and a self-sufficient power supply, if required. We tailor our systems to local requirements and design for long-term fully automated operation. For this, we use high-quality components that are suitable for harsh winter conditions and provide an energy-efficient solution.

INTEGRATED CAMERAS

The AVYX system includes an integrated camera for event images and videos. We use remote-controlled cameras with pan-tilt-zoom functionality (PTZ) or high-resolution, very energy-efficient camera systems. Thermal imaging cameras or other models may also be added. Besides event images, the camera generates regular status images and if desired, closeups of predefined zones (e.g. avalanche release areas). The user can control PTZ cameras directly via the data portal and gain a live view of the situation on-site through smartphone, tablet or PC.

POWER SUPPLY

As a power source, we use grid power or, if not available, a sophisticated combination of solar panels and a methanol fuel cell. The solar array is dimensioned based on solar simulations at the radar site and the station's power consumption. Solar power is used when available, whereas the fuel cell takes over during periods of poor weather or when the station is in the shadow. The fuel cell and methanol tanks are integrated in the electronics cabinet and the setup is designed for one service visit per year to replenish the tanks, usually in spring/summer.

COMMUNICATION

All avalanche data and images are transmitted to the GEOPREVENT cloud for storage and display. In addition, the system sends status and health data for functionality monitoring and the GEOPREVENT operations team can access the system remotely to troubleshoot, if necessary. Data communication is possible through different channels, either through existing networks such as GSM, ethernet, or fiber, or we set up dedicated radio links with repeater stations or satellite communication.

24/7 MONITORING INCLUDED

We continuously monitor all our systems around the world to ensure they are functioning properly. Automated health checks verify critical system parameters and notify the GEOPREVENT team in case of irregularities. Our operations team can access all systems and verify settings, fine-tune radar, and perform upgrades.

ADDITIONAL OPTIONS

The avalanche radar can be combined with various additional options. In the following, a number of such options are described. However, this list is not exclusive and we are always happy to discuss other requirements and solutions.

AUTOMATIC ALERTING

The avalanche radar system can be upgraded to an alarm system that triggers automatic actions, such as the closure of a road or railway or the evacuation of a construction site. Common alerting devices are traffic signs, automated gates, or audio-visual sirens. We usually also implement automatic reopening in case the avalanche did not reach the road. By doing so, the closure times remain short and road users can continue their journey a few minutes after the alarm.

PERYX PEOPLE RADAR

The people detection radar is a convenient add-on to the avalanche radar system, particularly if avalanche control work is carried out. This type of radar detects moving people, vehicles or other objects within a range of 1500 m and tracks them in real-time. The people detection radar also operates in all weather and at any time of the day.

GRAVX® ONLINE DATA PORTAL

GRAVX online data portal connects, visualises and archives avalanche and status data and provides you with the relevant information conveniently via your preferred devices, i.e. smartphone, tablet or PC. GRAVX online data portal is based on state-of-the-art technology and offers secure storage of your measurement data with password-protected user access. The user only needs to log on to the browser-based portal, there is no need to install any software on any devices.

GRAVX allows for easy navigation and provides an overview of all system data. Avalanche events are displayed georeferenced on a map with an intensity heatmap or event trajectories. According event imagery and avalanche characteristics are shown in the same view. All lists can be filtered by time or image type. The image viewer function is a convenient tool to inspect and compare image details, such as avalanche release zones or crevasses. Other features include remote camera control or the alarm system control center for reopening transport ways.

ANYTIME – ANYWHERE

GRAVX online data portal can be accessed anytime from anywhere, be it by smartphone, tablet or PC. Avalanche data is available already in the field. SMS and emails can be sent at event start, end or upon reaching certain areas. Different user levels allow the delimitation of certain functions, such as traffic light control. GRAVX also offers a message board to communicate with the project team and the GEOPREVENT staff.

AVALANCHE AND PEOPLE TRACKS

The avalanche radar tracks the avalanche event and maps it accordingly on the data portal. Our algorithms allow to distinguish individual avalanche paths and to plot the event in the corresponding path. The images below show an avalanche event at a distance of 4,6 km from the radar location with the event image taken from there. The lower plot shows data of a people radar with the tracks of individual ski tourers. People radar systems are often equipped with thermal imaging cameras to verify people in the terrain in addition to the visual image.

REFERENCE PROJECTS

AADS BEAR PASS, CANADA

The automatic avalanche detection system (AADS) at Bear Pass consists of 3 self-sufficient stations; two avalanche radars cover 9 avalanche tracks at up to 4km in distance. The third station is a repeater station that ensures data communication from the radar stations via radio to the town of Stewart, 30km away. The avalanche data assists the ministry's avalanche program in forecasting and road management of Highway 37A.

AADS NINGUNSAW, CANADA

Also in northern BC, the AADS Ningunsaaw is located on Highway 37 and monitors 4 avalanche tracks simultaneously. The system is self-sufficient, powered by solar power and a fuel cell. Avalanche data and high-resolution images are transmitted via satellite communication. The system provides the Avalanche Programme with important data on avalanche activity and assists in planning their operations.

ADN ROGERS PASS, CANADA

The avalanche detection network (ADN) at Rogers Pass includes 4 avalanche radars located at 3 sites and covers more than 15 avalanche tracks at up to 3.5 km. One station is located close to the pass summit, two self-sufficient stations are on the opposite side of the avalanche slope. One station is a dual radar system with two radars facing in different directions. The data is transmitted via mobile network.

AVYX® ZERMATT, SWITZERLAND

The avalanche radar system in Zermatt was put into operation in 2015 and consists of 2 avalanche radars for complete coverage of the two notorious avalanche tracks at the village entrance. Radar detection of an avalanche triggers automatic closure of two road sections and notifies the Avalanche Commission. The experts check the condition of the road via webcams and can rapidly arrange clearing operations.

AVYX® HOLMBUKTURA, NORWAY

The road along Holmbuktura fjord runs below a large avalanche slope and is the only access to the village. The road was frequently closed in the past and a tunnel would cost more than 40 million EUR. Since 2017, an avalanche radar system with traffic lights has been in place to protect the exposed road stretch. Two avalanche radars cover the whole slope at a distance of up to 3.6 km and 5 avalanche tracks.

AVYX® AOSTA VALLEY, ITALY

Val Ferret is a steep valley with several glaciers located near Mont Blanc and popular with tourists. The settlement of Planpincieux and the road are exposed to snow and ice avalanches due to glacier break-offs. An avalanche radar monitors the glacier tongue and automatically closes the road in case of an event. If the avalanche does not reach the road, it is automatically reopened after 2 minutes.

TECHNICAL DATA AVYX® AVALANCHE RADAR

Range:	600 m to 5 km
Coverage:	0,3 km ² to 10 km ²
Frequency:	10–10.6 GHz
Bandwidth:	10–50 MHz
Antenna opening angle:	15°–90°
Weight (without mast):	Approx. 50 kg
Power consumption:	Approx. 50 W
Power supply:	Grid power, solar panel, fuel cell
Software:	Avalanche-detection-algorithm, online data portal
Integration:	Online data portal, smartphone, tablet
Alarm:	Automatic alert option, other alarm-functions
Installation:	Quick, few hours

ALARM AND MONITORING SYSTEMS FOR NATURAL HAZARDS

GEOPREVENT provides alarm and monitoring solutions for a wide range of natural hazards. We either monitor the hazard zone to measure precursors of an event or we detect the event itself and automatically trigger alarms.

GEOPREVENT also provides technology to detect people in the hazard zone (e.g. prior to avalanche blastings).

ROCKFALL

FLOODS

GLACIERS

LANDSLIDES

GLACIAL LAKES

AVALANCHES

DEBRIS FLOWS

SAFETY NETS

PEOPLE

GEOPREVENT
Räffelstrasse 28
8045 Zurich
Switzerland
Tel. +41 44 419 91 10
info@geoprevent.com

More info: www.geoprevent.com

Follow us on:

A.5 Datenblatt: Cautus Geo Lawinenradar

CAUTUS AVALANCHE RADAR

Remote avalanche monitoring and early warning

- » **Reliable**
- » **Flexible**
- » **Accurate**
- » **Integration with traffic management systems**
- » **Integration with cameras**
- » **Web integration**
- » **Large field of view**

The Cautus Avalanche Radar is a robust and effective early warning system for avalanches.

The system can also be supplied with an integrated camera, which starts recording when an avalanche is detected. All measurement data and videos are available on Cautus Web in near real-time.

Cautus Avalanche Radar can trigger traffic lights, sirens and dynamic signs as well as send SMS and email alarms within seconds after an avalanche has been detected.

The system is integrated with our other avalanche warning and verification systems that gives a total insight of avalanche and traffic.

Remote avalanche monitoring and early warning

Measurements

The Cautus Avalanche radar gives a robust and effective early warning of avalanches in all weather conditions and in darkness.

The avalanche radar has an adjustable field of view up to 120° in horizontal direction and 80° in vertical direction. Each beam is 2° in horizontal direction and 6° in vertical direction. This technology makes it possible to see larger areas and get more and better information about the area being measured.

- » **Reliable**
- » **Flexible**
- » **Accurate**
- » **Large field of view**
- » **Integratable with traffic management systems**
- » **Integratable with cameras**
- » **Web integration**

Through measuring numerous numbers of avalanches in different weather conditions at several different locations in Europe we have developed a unique set of analysis filters that are used and adjusted at each specific site.

Radar monitoring avalanche in Norway

Avalanche information from the radar is used to send out warnings and give detailed information about the avalanche event. The radar is integrated into our Cautus Web system where information is presented. In Cautus Web you could see detailed information about the event like speed, geographical location and extent, video and images.

The radar is normally set up with cameras which will give visual information about the event. The system could also be used with our other technologies like the Cautus RADS and Cautus Avalanche DAS system to verify if the avalanche reaches the road and if road users are caught in an avalanche.

A.6 Datenblatt: IDS GeoRadar RockSpot Radar

ROCKSPOT

Filling the gap in critical monitoring

RockSpot provides 24/7 monitoring and collects information on rockfalls, avalanches and debris flow.

IDS GeoRadar: Innovative Interferometric Radar for Mining, Environmental and Civil Engineering Applications

www.idsgeoradar.com

ROCKSPOT

Filling the gap in critical monitoring

LOCATING, TRACKING AND NOTIFYING ON ROCKFALLS

RockSpot is an innovative radar system able to locate, track and notify on **rockfalls**. It's the industry's first end-to-end solution able to **trigger notifications on rockfalls** and **create a full rockfall database** to maximize rockfall hazard management. RockSpot never sleeps providing **continuous monitoring** night and day filling the gap in critical monitoring in mining.

EVENTS DATABASE FOR IMPROVED RISK MITIGATION AND PLANNING

RockSpot acts as a 24/7 rockfall reporter. Rockfalls are tracked, stored and automatically classified (rockfall/ other) in an **events database** to perform data analysis with **multiple statistical tools**: exploring custom defined areas and single falling events in detail.

RockSpot supports an efficient rockfall risk zonation, TARP fine tuning and back analysis to **reduce operational and geotechnical risks**.

REAL-TIME NOTIFICATIONS FOR IN SYNC RISK MANAGEMENT

This compact and powerful radar picks up falling rocks in near to **real time** and working crews receive prompt **notification** for action along with immediate access to all event's details.

With an external long-running energy solution, users can depend on **24/7 monitoring** coverage for safety.

INTEGRATED MONITORING SOLUTION WITH GEOCLOUD

All RockSpot systems are controlled by GeoCloud, available both **on cloud** and **on-premises**. GeoCloud provides an easy and immediate access to all important data relative to the events georeferenced and overlaid on the site map. Users can explore RockSpot's collected data with this **web-based** application's platform, optimised for both mobile device and desktop usage.

Multiple statistical tools consent to manipulate the events database and plot custom-charts based on user defined areas (event rate, duration/area extension, velocity, run out distance) for a **comprehensive back analysis, models calibration, integrity of rockfall controls** and **design change justification**.

AN ADDITIONAL ON FIELD VIEW

To complete the information coming from on-site, an integrated **live streaming camera** provides continuous imagery of the monitored area.

GeoCloud software platform featuring multiple statistical tools to explore the falling events database.

ROCKSPOT

Filling the gap in critical monitoring

FEATURES

- Operating temperature range: -40° to +55° C
- Consumption: 90W (survey unit + control unit)
- Coverage field of view: 40° Vertical 80° Horizontal
- Operating range: 130m to 2000m
- Rockfall speed detection: < 1m/s
- Notification messages available: email and SMS

BENEFITS

24/7 monitoring and tracking of rockfalls
Real-time notifications upon rockfall events and creation of a complete events database

Powerful software to get more out of data
Availability of multiple statistical tools to analyse the collected data.

Long range and high precision for full coverage
A single radar unit can cover an entire wall with high resolution.

Operates in all weather conditions
RockSpot's durable design enables it to operate in the harshest environments.

Georeferencing & real-time streaming
Georeferenced data and a built-in camera providing streaming video of the monitored area.

Low maintenance
Its compact and clean design with no moving parts, significantly lowers overall maintenance costs.

RockSpot		
TECHNICAL SPECIFICATIONS		
Operating Range	130 m to 2000 m	
Field of View ¹	80° Azimuth, 40° Elevation	
Tracking Range Resolution	4 m	
Tracking Azimuth Accuracy	Up to 1°	
Rockfall speed detection	> 1 m/s	
Track Update Frequency	Up to 2 Hz	
Alarm Devices Exploitable	Up to 4 independent alarm devices	
Alarm Messages Available	E-mails and text messages ²	
Operating Temperature	-40° to +55°C	
Dimensions	Control Unit	62 cm x 47 cm x 22 cm
	Survey Unit ¹	50 cm x 37 cm x 20 cm
Weight	Control Unit	27 kg
	Survey Unit ¹	12 kg
Power Consumption	Control Unit	70 W
	Survey Unit ¹	45 W
Supply	110/220 V AC or 12/24 V DC	
Supply Autonomy	Continuous AC or DC power input required Integrated backup batteries prevent sudden system shut down in case of temporary lack of external power	
Protection	Water and dust proof	
Operating conditions	Designed to operate in any weather conditions. <i>Detection, tracking and alarm activation performance functions may be affected by strong wind, presence of vegetation, heavy rain or snow falls.</i>	
Certifications	FCC, CE, IC	

(1) These specifications refer to a single Survey Unit

(2) SMS Text messaging requires subscription of third-party services not provided by IDS GeoRadar

A.7 Datenblatt: Wyssen Avalanche LARA

LARA® Long Range Avalanche Radar

Die zuverlässige und präzise Überwachung von spontanen oder kontrolliert ausgelösten Lawinen von einzelnen oder mehreren nebeneinander liegenden Lawinenbahnen.

Das Radargerät überwacht permanent einen vordefinierten Teil des Lawinenfliessbereiches und kann so verlässlich einen Abgang detektieren. In Kombination mit Wyssen Lawinen-Sprengmasten, ermöglicht das Radar die Verifikation des Sprengerfolges. Die Information, ob eine Lawine ausgelöst werden konnte, zusammen mit einer groben Abschätzung der Grösse, kann das Restrisiko bei Lawinen-Sicherungsarbeiten signifikant minimieren.

Ausserdem ermöglicht das Lawinenradar die Detektion von spontaner Lawinenaktivität und kann in Kombination mit einer Ampelschaltung zur Strassensperrung eingesetzt werden. Die Information über spontane Lawinenaktivität ist sehr wichtig bei der Einschätzung des lokalen Lawinenrisikos.

Vorteile

- Robustes und kompaktes Design: Entwickelt für das raue, alpine Klima
- Fernwartung und Datenübertragung über das Mobilfunknetz
- Grosser Einsatzbereich, da auch Muren und Steinschlag detektiert werden können
- Stromversorgung mit Kombination Solar- Brennstoffzelle möglich

Funktionsprinzip	Das Doppler-Radar sendet elektromagnetische Wellen, welche von Objekten reflektiert werden. Die reflektierte Strahlung von bewegten Objekten hat eine andere Frequenz als die gesendete Strahlung (Doppler-Effekt), welches zur Detektion von Lawinen genutzt wird. Die Daten werden zur Auswertung und Visualisierung auf einen Server übermittelt. Es können Lawinengrösse und Auslaufstrecke abgeschätzt werden.
Aufbau	Die Radaranlage wird wenn möglich im Tal oder am Gegenhang installiert. Das Radar und der Elektronikkasten werden an einem Mast montiert, welcher auf einem Fundament oder an einem Gebäude angebracht werden kann. Ampelschaltungen und Alarmierung sind durch Real-time Prozessierung möglich.
Darstellung	voll integriert in das Wyssen Avalanche Control Center WAC.3®
Reichweite	bis 4'000 m
Öffnungswinkel	90° x 15°
Kommunikation	Mobilfunk
Stromversorgung	Netz, Solar oder Brennstoffzelle

Hinweis für registrierte Marken ®: Unsere Marken sind mit einem ® gekennzeichnet. Gerne geben wir Auskunft darüber, in welchen Ländern wir über Markenschutz verfügen.

Sicherheit durch **Innovation**

WYSSEN switzerland **avalanche control**

A.8 Datenblatt: SpotterRF C-Series (Geopraevent)

SPOTTER

C SERIES RADARS

Resilient
Reliable
Secure

X BAND COMPACT SURVEILLANCE RADARS

FOR MORE INFORMATION CONTACT:
sales@spotterglobal.com
801-742-5849
spotterglobal.com

PREVENTING HARM

Compact Surveillance Radars

General Specifications	
SCAN RATE	Up to 8 times per second
UPDATE RATE	Up to 8 times per second
OUTPUT DATA	GPS coordinates, velocity, RCS, range, time angle, heading, accuracy, and duration
OUTPUT PROTOCOL (PLATFORM)	JSON, XML, KML, Google Earth, NetworkiO
INTERFACE	Ethernet (Web UI or API)
PHYSICAL INTERFACE	Passive PoE through IP67 PQT connector, 10/100 Mbps
RUGGED/WATERPROOF	IP67/NEMA 6P compliant
SETUP TIME	Less than 10 minutes using Web UI
CONNECTOR TYPE	Push Quarter Turn (PQT)

C Series Specifications	C20	C40 / C40-EXT	C550 / C550-EXT	C1200
DETECTION RANGE	Walker: 10-250 m Vehicle: 10-400 m	Walker: 20-450 m / 20-600 m Vehicle: 20-600 m / 20-850 m	Walker: 30-850 m / 30-1,050 m Vehicle: 30-1,250 m / 30-1,500 m	Walker: 150-1500 m Vehicle: 150- 2000 m
COVERAGE AREA	250 m x 325 m = 15 acres	450 m x 350 m = 30 acres 600 m x 425 m = 50 acres	850 m x 750 m = 125 acres 1,050 m x 850 m = 170 acres	1500 m x 900 m = 250 acres
EFFECTIVE FIELD OF VIEW	Horizontal: 120 degrees Vertical: 20 degrees	Horizontal: 90 degrees Vertical: 20 degrees	Horizontal: 90 degrees Vertical: 20 degrees	Horizontal: 90 degrees Vertical: 20 degrees
ANGULAR ACCURACY	Within 90° FOV: ±3° Within 120° FOV: ±5°	±3°	±3°	±3°
RANGE RESOLUTION	1.5 meter	3 meter	3 meter	3 meter
SIMULTANEOUS TRACKS	20	20	30	30
SYSTEM POWER	5-9 W @ 20-48 VDC Depending on duty cycle	5-9 W @ 20-48 VDC Depending on duty cycle	8-13 W @ 20-48 VDC Depending on duty cycle	8-13 W @ 20-48 VDC Depending on duty cycle
TEMPERATURE RANGE	-40° C to 65° C -40° F to 149° F	-40° C to 65° C -40° F to 149° F	-40° C to 65° C -40° F to 149° F	-40° C to 65° C -40° F to 149° F
FREQUENCY License required (+)	10 - 10.5 GHz FCC Certified (+)	10 - 10.5 GHz FCC Certified (+) 10.5-10.6 GHz CE ClassB/RED Certified	10 - 10.5 GHz FCC Certified (+)	10 - 10.5 GHz FCC Certified (+)

Protectors of critical infrastructure sites rely on Spotter radars to prevent harm.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:
sales@spotterglobal.com
801-742-5849
spotterglobal.com

SpotterGlobal.com

Made in the USA

SPOTTER GLOBAL

REV 10 03/2024
©2024 Spotter Global

A.9 Datenblatt: Echodyne EchoGuard (Cautus Geo)

info@echodyne.com
+1 425.454.3246

EchoGuard[®]

Multi-mission Surveillance Radar

Enhanced Perimeter Security.
Counter-Drone Excellence.
Market-leading Accuracy.

The leading 4D radar for high performance ground and air surveillance of defense, government, and critical infrastructure assets.

Ultra-low size, weight, and power (SWaP) active beam-steering ESA radar at commercial prices.

Ideal for fixed sites and rapidly deployed for temporary and VIP events.

Easily configurable to site and mission requirements through an intuitive user interface.

Generates high fidelity data that easily integrates into C2 systems.

The best compact radar for mission-critical detection, tracking, classification, identification, and targeting.

International version available with CE, RoHS 3 compliance.

Cessna
> 2.5 km

Vehicle
> 3.5 km

Human
> 2.2 km

Matrice 600
> 1.4 km

Phantom 4
> 1 km

Copyright ©2023 Echodyne Corp.

info@echodyne.com
+1 425.454.3246

EchoGuard

4D Surveillance Radar

Performance

Instrumented Range	6 km
Range (sUAV)	> 1 km (Phantom 4) > 1.4 km (Matrice 600)
Range (vehicle)	> 3.5 km
Range (human)	> 2.2 km
Field of view	120° azimuth x 80° elevation
Angular resolution	2° azimuth x 6° elevation

Search While Track

Scan volume	User configurable
Search update rate	-1 Hz for 120° az x 60° el volume
Track acquisition rate	New tracks acquired <1 sec
Search While Track	Tracks updated up to 10 Hz while radar intelligently scans rest of FOV
Max tracks	Up to 20 simultaneous tracks
Modes	Operational modes enable quick simple tracking of humans & UAVs

SWaP and Environmental

Size	20.3 cm x 16.3 cm x 4 cm
Weight	1.25 kg (2.75 lbs)
Power	DC +15 V to +28 V (US) DC +15 V to +24 V (INTL)
Operating	< 50 W (Operating) < 8 W (Hot standby)
Operating temp	-40°C to +75°C
Weather Protection	IP67

Integration and Data

Control I/O	Gigabit Ethernet
Power I/O	Snap lock 12 pin connector
Data output	R/Vmaps: 40 MB/s Detections: 1 MB/s Measurements: 1 MB/s Tracks: 25 kB/s
Mounting	VESA 75 & 100 mm

EchoGuard (US)
 Frequency: 24.45 - 24.65 GHz (multi-channel)
 FCC ID: 2ANLB-MESASSR00053

color: White	700-0005-203-100
color: Tan	700-0005-203-200

EchoGuard (International)
 Frequency: 24.05 - 24.25 GHz (multi-channel)
 Regulatory: CE, RoHS 3, RED

color: White	700-0005-206-100
color: Tan	700-0005-206-200